

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EVERTON FERNANDO ALVES

Estudo de associação entre os polimorfismos de um único nucleotídeo em genes de citocinas e a doença renal policística autossômica dominante em uma população brasileira

Maringá
2014

EVERTON FERNANDO ALVES

Estudo de associação entre os polimorfismos de um único nucleotídeo em genes de citocinas e a doença renal policística autossômica dominante em uma população brasileira

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde.
Área de concentração: Saúde Humana.

Orientador: Prof.^a Dr.^a Luiza Tamie Tsuneto.

Maringá
2014

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá, PR, Brasil)

A474e Alves, Everton Fernando
 Estudo de associação entre os polimorfismos de um
único nucleotídeo em genes de citocinas e a doença
renal policística autossômica dominante em uma
população brasileira / Everton Fernando Alves. --
Maringá, 2014.
73 f. : figs. color.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Luiza Tamie Tsuneto.
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de
Maringá, Centro de Ciências da Saúde, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 2014.

1. Rim policístico autossômico dominante. 2.
Insuficiência renal crônica. 3. Hemodiálise. 4.
Citocinas. 5. Doença renal policística. 6.
Polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs). 7.
Imunogenética. I. Tsuneto, Luiza Tamie, orient. II.
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências
da Saúde. Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Saúde. III. Título.

CDD 21.ed. 616.0796

GVS-001006

FOLHA DE APROVAÇÃO

EVERTON FERNANDO ALVES

Estudo de associação entre os polimorfismos de um único nucleotídeo em genes de citocinas e a doença renal policística autossômica dominante em uma população brasileira

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde pela Comissão Julgadora composta pelos membros:

COMISSÃO JULGADORA

Prof^a. Dr^a. Luiza Tamie Tsuneto
Universidade Estadual de Maringá (Presidente)

Prof. Dr. Sérgio Seiji Yamada
Universidade Estadual de Maringá

Prof^a. Dr^a. Jeane Eliete Laguila Visentainer
Universidade Estadual de Maringá

Aprovada em: 26 de março de 2014.

Local de defesa: Sala 01, Bloco 126, *campus* da Universidade Estadual de Maringá.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela presença, providência e condução de todos os meus passos.

A meus pais, que sempre se doaram incondicionalmente para que hoje eu pudesse ter a oportunidade de ser chamado enfermeiro e mestre. Se eu sou e tenho alguma coisa hoje, o mérito é de vocês.

Aos meus irmãos, pelo apoio, amor e amizade. Estes atributos foram essenciais e me ajudaram a continuar a minha jornada pessoal e profissional.

Ao meu grande parceiro e amigo, Wesley Firmino de Paula, pelo incentivo e dedicação em todas as etapas deste trabalho, bem como em todas as fases em que passamos juntos. Obrigado por ter acreditado em mim naqueles momentos em que eu mesmo não acreditava. Esta conquista também é tua!

À minha orientadora, Prof^ª. Dr^ª. Luiza Tamie Tsuneto, pela dedicação incessante, por me abrir portas para um mundo científico que até então eu desconhecia, por me pegar pelas mãos como a uma criança e me ensinar o 'Bê-a-bá' da Imunogenética. Certamente, me espelharei em você como profissional.

Às minhas amigas de laboratório: Renata (em especial), Marcela, Josi, Pâmela, Camila e Luciana, por toda ajuda e momentos de carinho. Vocês, de fato, também me ensinaram muito.

Aos professores e funcionários do laboratório de Imunogenética (LIG), pelo acolhimento e colaboração, direta ou indiretamente, no desenvolvimento deste trabalho.

Às professoras, Maria Dalva de Barros Carvalho e Sandra Marisa Pelloso, por acreditarem em mim e me abrirem as portas do mestrado. Agradeço também pela amizade, e pelas palavras firmes que me deram confiança.

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original."
(Albert Einstein)

Estudo de associação entre os polimorfismos de um único nucleotídeo em genes de citocinas e a doença renal policística autossômica dominante em uma população brasileira

RESUMO

A doença Renal Policística Autossômica Dominante (DRPAD) é causada por mutações em um de dois genes, *PKD1* ou *PKD2*, que resultam em acúmulos de cistos nos rins. O objetivo deste trabalho foi verificar a existência de possíveis associações entre variantes em genes de citocinas e em receptores de citocinas para as posições *IL1A*⁻⁸⁸⁹ (rs1800587), *IL1B*^{-511, +3962} (rs16944, rs1143634), *IL1R*¹⁹⁷⁰ (rs2234650), *IL1RA*¹¹¹⁰⁰ (rs315952), *IL4RA*⁺¹⁹⁰² (rs1801275), *IL12*⁻¹¹⁸⁸ (rs3212227), *IFNG*⁺⁸⁷⁴ (rs2430561), *TGFBI*^{códon 10, códon 25} (rs1982073, rs1800471), *TNF*^{-308, -238} (rs1800629, rs361525), *IL2*^{-330, +166} (rs2069762, rs2069763), *IL4*^{-1098, -590, -33} (rs2243248, rs2243250, rs2070874), *IL6*^{-174, nt565} (rs1800795, rs1800797) e *IL10*^{-1082, -819, -592} (rs1800896, rs1800871, rs1800872) e a DRPAD. A casuística incluiu 60 pacientes com DRPAD e 113 indivíduos sem a doença, não relacionados. A genotipagem das variantes em genes de citocinas e em receptores de citocinas foi realizada pelo método PCR-SSP, com o kit de genotipagem (*Cytokine Genotyping Kit*, Invitrogen™). Dentre os indivíduos totais, a frequência de homens para os casos e controles foram 55% (33/60) e 63% (71/113), respectivamente. As amostras foram constituídas de 76,7% de caucasianos, 20% de afrodescendentes e 3,3% de asiáticos para o grupo de casos, e de 59,3% de caucasianos, 34,5% de afrodescendentes e 6,2% de asiáticos para o grupo de controles. As comparações entre os grupos demonstraram associações estatisticamente significativas para haplótipos, genótipos e alelos. Houve influência na susceptibilidade ou proteção à predisposição da DRPAD das seguintes variantes em genes de citocinas pró-inflamatórias: *TNF*^{-308, -238} (GG/GG [OR = 0,44]), ⁻²³⁸ (G/G [OR = 0,35], G/A [OR = 2,84], G [OR = 0,38] e A [OR = 2,62]) e *IL2*^{330, +166} (GG/GG [OR = 4,93]), ⁻³³⁰ (G/G [OR = 2,56]) e anti-inflamatórias *TGFBI*^{códon 10} (C/C [OR = 2,22] e C [OR = 1,66]) e *IL4*^{-1098, -590, -33} (TCC/GCC [OR = 2,14]), ⁻¹⁰⁹⁸ (T/G [OR = 2,31]). Os resultados mostraram que SNPs em genes de citocinas são possíveis determinantes na pré-disposição à DRPAD. Essas evidências poderão contribuir para o conhecimento da etiopatogenicidade da DRPAD, para prover novos e mais acurados marcadores genéticos associados à predisposição à doença, e para a elaboração de procedimentos que possam minimizar os seus impactos (social e individual), através de estratégias na prevenção, no diagnóstico, no aconselhamento genético e no tratamento.

Palavras-chave: Rim policístico autossômico dominante. Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. Citocinas. SNPs.

Study of association between single nucleotide polymorphisms in cytokine genes and autosomal dominant polycystic kidney disease in a Brazilian population

ABSTRACT

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) is caused by mutations in one of two genes, *PKD1* or *PKD2*, which result in accumulation of cysts in the kidneys. The objective of this study was to verify the existence of possible associations between variants in cytokine genes and cytokine receptors for positions *IL1A*⁻⁸⁸⁹ (rs1800587), *IL1B*^{-511, +3962} (rs16944, rs1143634), *IL1R*¹⁹⁷⁰ (rs2234650), *IL1RA*¹¹¹⁰⁰ (rs315952), *IL4RA*⁺¹⁹⁰² (rs1801275), *IL12*⁻¹¹⁸⁸ (rs3212227), *IFNG*⁺⁸⁷⁴ (rs2430561), *TGFBI*^{codon 10, codon 25} (rs1982073, rs1800471), *TNF*^{-308, -238} (rs1800629, rs361525) *IL2*^{-330, +166} (rs2069762, rs2069763), *IL4*^{-1098, -590, -33} (rs2243248, rs2243250, rs2070874), *IL6*^{-174, nt565} (rs1800795, rs1800797) and *IL10*^{-1082, -819, -592} (rs1800896, rs1800871, rs1800872) and ADPKD. The sample included 60 patients with ADPKD and 113 individuals without the disease, not related. Genotyping of variants in genes of cytokines and cytokine receptors was performed by PCR-SSP method, with the genotyping kit (Cytokine Genotyping Kit, Invitrogen™). Of the total subjects, men frequency for cases and controls was 55% (33/60) and 63% (71/113), respectively. The samples consisted of 76.7% Caucasian, 20% African Americans and 3.3% of Asians to the group of cases, and 59.3% Caucasian, 34.5% of African Americans and 6.2% of Asians to the group of controls. Comparisons between groups showed statistically significant associations for haplotypes, genotypes and alleles. There was influence on susceptibility or resistance to the predisposition of ADPKD the following variants in genes of proinflammatory cytokines: *TNF*^{-308, -238} (GG/GG [OR = 0.44]), ⁻²³⁸ (G/G [OR = 0.35], G/A [OR = 2.84], G [OR = 0.38] and A [OR = 2.62]) and *IL2*^{-330, +166} (GG/GG [OR = 4.93]), ⁻³³⁰ (G/G [OR = 2.56]) and anti-inflammatory *TGFBI*^{codon 10} (C/C [OR = 2.22] and C [OR = 1.66]) and *IL4*^{-1098, -590, -33} (TCC/GCC [OR = 2.14]), ⁻¹⁰⁹⁸ (T/G [OR = 2.31]). The results showed that SNPs in cytokine genes are possible determinants in predisposition to ADPKD. This evidence may contribute to the knowledge of etiopatogenicity of ADPKD, to provide new and more accurate genetic markers associated with predisposition to disease, and the development of procedures that can minimize their impacts (social and individual) through strategies in the prevention, diagnosis, genetic counseling and treatment.

Keywords: Polycystic kidney, autosomal dominant. Kidney Failure. Chronic. Hemodialysis. Cytokines. SNPs.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Representação esquemática do modelo de terceiro golpe na formação cística na DRPAD.....	13
Figura 2	Representação esquemática das policistinas (PC1 e PC2) na membrana celular.....	15

Dissertação elaborada e formatada conforme as
Normas da ABNT (Capítulo I) e das publicações
científicas (Capítulo II): *Kidney International* (Artigo 1) disponível em:
< <http://mc.manuscriptcentral.com/societyimages/ki/KI%20AuthorGuide.pdf>> e *Nefrologia*
(Artigo 2) disponível em: < <http://www.revistanefrologia.com/normas.php>>.

SUMÁRIO

1.	CAPÍTULO I	11
1.1.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	11
1.1.1.	OS CISTOS	12
1.1.2.	ASPECTOS MOLECULARES DA DRPAD	14
1.1.2.1.	O gene <i>PKD1</i> e a Policistina 1	15
1.1.2.2.	O gene <i>PKD2</i> e a Policistina 2	16
1.1.2.3.	O gene <i>PKD3</i> e a Policistina 3	17
1.1.3.	ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DRPAD	17
1.1.4.	ASPECTOS GENÉTICOS DA DRPAD	18
1.1.5.	ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA DRPAD	18
1.1.5.1.	As citocinas	19
1.2.	JUSTIFICATIVA	20
1.3.	OBJETIVOS	20
1.3.1.	GERAL	20
1.3.2.	ESPECÍFICOS	21
1.4.	REFERÊNCIAS	21
2.	CAPÍTULO II	27
2.1.	Artigo 1: “POLIMORFISMOS DE UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO EM GENES DE CITOCINAS E A DOENÇA RENAL POLICÍSTICA AUTOSSÔMICA DOMINANTE EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA”	27
2.2.	Artigo 2: “DOENÇA RENAL POLICÍSTICA AUTOSSÔMICA DOMINANTE: INFLUÊNCIA DE POLIMORFISMOS DE UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO EM GENES DE CITOCINAS”	46
3.	CAPÍTULO III	69
3.1.	CONCLUSÕES	69
3.2.	PERSPECTIVAS FUTURAS	70
	ANEXOS	71

1. CAPÍTULO I

1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Doença Renal Policística (DRP) pode ser causada por fatores adquiridos e hereditários. Dentre eles, a Doença Renal Policística Autossômica Dominante (DRPAD) é uma das doenças hereditárias mais comuns em adultos e é causada por mutações em genes específicos (BALCELLS; CRIACH, 2011). A doença constitui um grupo de moléstias de grande impacto clínico e socioeconômico, tendo sua prevalência mundial estimada em 1:1000 habitantes, podendo chegar a 1:400 em caucasianos (IGLESIAS *et al.*, 1983; BASTOS; ONUCHIC, 2011).

É caracterizada pelo progressivo crescimento e desenvolvimento de cistos renais que acabam por comprometer o parênquima renal levando à perda da função e, conseqüentemente, culmina com a Doença Renal Crônica (DRC), estágio 5, na meia idade (HARRIS; TORRES, 2009). Além dos rins, os cistos podem se manifestar no fígado e pâncreas. Também está intimamente associada à hipertensão, defeitos cardiovasculares e aneurismas aórticos e cerebrais, bem como a outras manifestações clínicas como infecções no trato urinário, hematúria, hérnias abdominais, litíase renal e diverticulose intestinal. Dor abdominal é o sintoma mais comum a todos os pacientes, além de cefaleia, devido à hipertensão, onde a atividade do sistema renina-angiotensina apresenta um papel fundamental na sua regulação (IGLESIAS *et al.*, 1983; HARRIS; TORRES, 2009; GÓMEZ *et al.*, 2010).

Como não existem testes laboratoriais menos invasivos e econômicos para diagnosticar a DRPAD, especialmente em indivíduos assintomáticos até a meia-idade, a ultrassonografia tem sido considerada de primeira escolha pelo fato de não necessitar o uso de contrastes e/ou radiação (MILANI *et al.*, 2007; PEI, 2009). A tomografia computadorizada e ressonância magnética também podem ser empregadas para a detecção de cistos renais. Além disso, análises de ligação genética em famílias com o histórico de DRPAD e marcadores moleculares também têm sido usadas como ferramentas no diagnóstico da doença (MILANI *et al.*, 2007; PEI, 2009).

Atualmente, se dispõe de bases de dados em que se pode localizar no mínimo 15 marcadores tipo microssatélite úteis para a ligação do *PKD1* e 8 marcadores para *PKD2* (BALCELLS; CRIACH, 2011). O diagnóstico molecular de *PKD1* e *PKD2* é feito através de

estudos de ligação familiar. Para determinar as variantes desses genes, causadores da DRPAD, são desenhados *primers* para a reação de amplificação nas sequências em que diferem de seus pseudogenes (MOHD JAS *et al.*, 2012). Uma ferramenta útil para a busca de todos os tipos de mutações em *PKD1* e *PKD2*, sequenciados e documentados, é a base de dados mantida pela *Mayo Clinic* (<http://pkdb.mayo.edu>), a qual inclui todas as sequências já descritas para esses genes (BALCELLS; CRIACH, 2011).

Recentemente, tem sido considerado o papel da inflamação nas doenças responsáveis pela progressão da DRC. A inflamação é caracterizada como um processo fisiológico em resposta aos danos traumáticos ocorridos no parênquima renal devido à presença de cistos renais. A resposta inflamatória necessita ser precisamente regulada, uma vez que deficiências ou excessos dessa resposta estão diretamente relacionados com a morbimortalidade (BOLOGA *et al.*, 1998; VIANNA *et al.*, 2011). Nesse contexto, existem evidências de ativação do sistema imune em estágios precoces e tardios da DRC. Alguns estudos sugerem uma relação negativa entre os níveis circulantes de mediadores de inflamação e o estágio da doença renal crônica (STAHL, 1995; VIANNA *et al.*, 2011).

Vários estudos sugerem que as variantes em genes de citocinas são fatores relacionados à progressão clínica da DRC (QIAN; HARRIS; TORRES, 2001; MITTAL; MANCHANDA, 2007; JIMENEZ-SOUSA *et al.*, 2012). De maneira geral, os dados apontam para uma possível influência na regulação de genes e secreção de citocinas pró e anti-inflamatórias que modulam a resposta na evolução da doença renal crônica (BALAKRISHNAN *et al.*, 2004; RAO *et al.*, 2007; JIMENEZ-SOUSA *et al.*, 2012). Entretanto, poucos estudos investigaram a possível associação entre os SNPs em genes de citocinas e a DRPAD.

1.1.1. OS CISTOS

O desenvolvimento dos cistos renais na DRPAD ocorre ainda no período gestacional, porém estes aumentam de tamanho ao longo da vida do indivíduo com a doença (BOYER *et al.*, 2007).

De um modo geral, os cistos renais se originam como dilatações focais dos túbulos renais que se expandem, se desconectam para formar um cisto autônomo e ficam paralelos ao túbulo genitor. Os cistos são cavidades preenchidas por fluído e revestidas por uma única parede fina constituída de células epiteliais (LEE *et al.*, 2004; NICHOLS *et al.*, 2004). O

tamanho pode variar de milímetros a mais de 10 cm e podem surgir em qualquer porção do túbulo renal. Estudo *in vivo* sugere que os cistos se formam em apenas uma minoria dos néfrons (em apenas 1 a 2% deles) (BASTOS; ONUCHIC, 2011).

Os cistos podem ser únicos ou múltiplos e acometer os rins uni ou bilateralmente (LEE *et al.*, 2004). O fluido cístico pode ser claro ou opaco, aguado ou espesso. Além disso, o fluido cístico contém uma série de citocinas e fatores de crescimento (GARDNER JR *et al.*, 1991; LEE *et al.*, 2002; NICHOLS *et al.*, 2004).

A teoria aceita para explicar a formação de cistos na DRPAD é chamada de ‘hipótese da segunda mutação somática’, (*two-hit hypothesis*, em inglês). Esta teoria baseia-se no mecanismo de um segundo estímulo (mutação somática), que permite a expressão do primeiro (mutação herdada). A observação de que somente uma minoria dos néfrons desenvolve cistos, apesar de cada célula tubular do indivíduo possuir a mutação no gene *PKDI*, é um dos principais argumentos para este modelo (PEI, 2001). Em adição à mutação germinativa, é necessária uma mutação somática (adquirida), envolvendo a inativação do alelo *PKDI* não afetado para desencadear a formação do cisto (Figura 1; QIAN *et al.*, 1996).

Evidências de modelos animais com DRPAD indicam que existem outros mecanismos genéticos e imunológicos que podem auxiliar na formação de cistos. No campo genético, a haploinsuficiência e o efeito dominante negativo podem contribuir para a explicação do desenvolvimento de cistos na DRPAD (LANTINGA-VAN LEEUWEN *et al.*, 2004). No campo imunológico, as citocinas inflamatórias têm mostrado um importante papel no desenvolvimento da doença. Dentre elas, por exemplo, o fator de necrose tumoral alfa tem sido associado com a cistogênese na DRPAD (LI *et al.*, 2008; PIRSON, 2008).

Figura 1 - Representação esquemática do modelo de terceiro golpe na formação cística na DRPAD.

Nota: Túbulo normal (A). Células portadoras da mutação germinativa em um dos alelos (B). Ocorre uma mutação somática, e a expressão da mutação germinativa somada à inativação do alelo normal (C). A célula mutante se prolifera de forma descontrolada (D). Acúmulo de fluídos e expansão da cavidade forma o cisto (E).

Fonte: Nunes e Barros, apud Barros e Fochesatto Filho (2013)

1.1.2. ASPECTOS MOLECULARES DA DRPAD

Os genes responsáveis pela DRPAD são o *Polycystic Kidney Disease 1* (*PKD1*; 173900), *PKD2* (613095), e possivelmente um terceiro gene, *PKD3*, que ainda não foi identificado (600666; REEDERS *et al.*, 1985; KIMBERLING *et al.*, 1993; PETERS *et al.*, 1993; DAOUST *et al.*, 1995). Esses genes codificam, respectivamente, a policistina 1 (PC-1) e a policistina 2 (PC-2) e a policistina 3 (PC-3), proteínas que participam de processos celulares básicos como a proliferação, a diferenciação e o transporte de moléculas para dentro das células (BASTOS; ONUCHIC, 2011; IRAZABEL; TORRES, 2011).

Já foram identificadas várias mutações somáticas nos genes *PKD1*, com aparente redução no potencial funcional de tais proteínas (KOUPEPIDOU *et al.*, 2010). Os pacientes que se apresentam com mutação no *PKD1* evoluem mais rapidamente para DRC estágio 5 e têm o tamanho dos rins maiores quando comparados a àqueles com mutação no *PKD2*, pelo fato de formarem menos cistos (HATEBOER *et al.*, 1999). Até o momento, 932 diferentes

variantes patogênicas têm sido relatadas para o gene *PKD1* e 168 diferentes mutações para o *PKD2*, presentes na base de dados mantida pela *Mayo Clinic* (<http://pkdb.mayo.edu>).

1.1.2.1. O gene *PKD1* e a Policistina 1

O gene *PKD1* localiza-se no braço curto do cromossomo 16 na região 13.3, e é responsável pela doença em aproximadamente 85% dos casos (REEDERS *et al.*, 1985; HUGHES *et al.*, 1995). O gene *PKD1* está associado a um quadro clínico mais severo da doença (DRC estágio 5, em média, aos 54 anos de idade; HATEBOER *et al.*, 1999). O gene *PKD1* é um gene de 54kb, possui 46 éxons e codifica um transcrito de 14kb, traduzido na proteína PC-1 (HUGHES *et al.*, 1995; THE INTERNATIONAL, 1995). A localização do gene *PKD1* foi complicada pelo fato de se encontrar múltiplas repetições de sequências genômicas próximas à região 5' do gene *PKD1* (mais de 95% de sequências similares à *PKD1*) (PEI *et al.*, 1998).

A análise deste gene é muito complexa, a região contida entre os éxons 1 e 33 apresentam duplicação intracromossômica de 6 pseudogenes (*PKD1* P1-P6), localizados entre 13 e 16 Mb. Estes pseudogenes se expressam em proteínas de menor tamanhos não funcionais (LOFTUS *et al.*, 1999).

A proteína PC-1, com cerca de 460 kDa, é uma proteína transmembrana de grandes dimensões (4303 aminoácidos; HUGHES *et al.*, 1995). A PC-1 possui a estrutura de um receptor ou molécula de adesão e é composta por uma porção extracelular N-terminal (extremidade amina, 3.074 aminoácidos) e uma região C-terminal intracelular (extremidade carboxílica, 197 aminoácidos). A porção C-terminal da PC-1 interage com a PC-2, formando um complexo, localizado nos cílios primários das células tubulares renais. Atualmente, acredita-se que a função desse complexo é a de promover o papel regular que PC-1 exerce sobre a função da PC-2, isto é, o papel de intensificar a entrada de cálcio através da PC-2 (Figura 2; CEBOTARU *et al.*, 2014).

Estudos recentes sugerem que o complexo de policistinas nos cílios primários de células tubulares renais serve como um mecanosensor para o fluxo de urina, e que a interrupção desta função pode resultar na proliferação celular aberrante e cistogênese (ONG; HARRIS, 2005).

Figura 2 - Representação esquemática das polycistinas (PC1 e PC2) na membrana celular.
Fonte: Nunes e Barros, apud Barros e Fochesatto Filho (2013)

1.1.2.2. O gene *PKD2* e a Polycistina 2

O segundo gene, *PKD2*, está localizado no braço longo do cromossomo 4 na região 21-23 e é responsável pela doença em cerca de 10-15% dos casos (KIMBERLING *et al.*, 1993; PETERS *et al.*, 1993). No entanto, dois estudos de base populacional realizados em Toronto, Canadá, e em Rochester, EUA, relataram maiores prevalências para *PKD2*, de 26 e 36%, respectivamente (ROSSETTI *et al.*, 2007; BARUA *et al.*, 2009). Dado que o gene *PKD2* é mais leve e pode ter sido subdetectado antes da era do rastreamento ultrassonográfico, a sua prevalência é provavelmente maior do que o estimado anteriormente.

Pacientes com mutação no gene *PKD2* iniciam a diálise mais tarde (média de idade de 74 anos) em relação ao gene *PKD1* (idade média de 54 anos) (HATEBOER *et al.*, 1999)

O gene *PKD2* contém 68kb, possui 15 éxons que codificam um RNAm de 5.4kb, traduzido na proteína PC-2 (MOCHIZUKI *et al.*, 1996). A PC-2 (com cerca de 110 kDa) é uma proteína de membrana (968 aminoácidos, com 6 domínios transmembranares) que funciona como um canal de cálcio não específico da família dos TRP (*transient receptor potencial*), com elevada permeabilidade ao cálcio (MOCHIZUKI *et al.*, 1996; STAYNER; ZHOU, 2001).

1.1.2.3. O gene *PKD3* e a Policistina 3

Embora o gene *PKD3* ainda não esteja totalmente descrito, sabe-se que ele está localizado no braço longo do cromossomo 10 na região 24 e codifica a proteína PC-3, com 805 aminoácidos, que ainda não têm sua função totalmente esclarecida. Não há, até o momento, descrição dos valores da quantidade de nucleotídeos e éxons, mas sabe-se que a PC-3 apresenta uma similaridade de 71% em relação à PC-1, e de 50% em relação à PC-2 (CHEN *et al.*, 1999).

A existência de um terceiro gene começou a ser investigada a partir de estudos de ligação familiar que não encontraram ligação com os dois genes já conhecidos, *PKD1* e *PKD2* (DAOUST *et al.*, 1995). Corroborando esses dados, estudos recentes de base populacional realizado no Canadá e nos Estados Unidos fizeram análise de ligação genética em famílias com DRPAD e observaram que aproximadamente 1% delas não estavam ligadas a nenhum dos dois locos conhecidos, o que sugere a influência/atividade de um terceiro gene (ROSSETTI *et al.*, 2007; BARUA *et al.*, 2009).

1.1.3. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DRPAD

Estima-se que cerca de 12,5 milhões de pessoas possuam rins policísticos, independente de gênero, idade ou etnia (POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE FOUNDATION, 2013). A DRPAD é a terceira causa mais comum para a DRC estágio 5 e afeta 5-13,4% dos pacientes em hemodiálise na Europa e Estados Unidos e cerca de 3% em orientais (TORRA *et al.*, 1996; HIGASHIHARA *et al.*, 1998; HWANG *et al.*, 2000; BLEYER; HART, 2004; CORRADI *et al.*, 2009). No Brasil, a frequência varia de 3% a 10,3% entre os doentes em tratamento dialítico (SESSO; ANÇÃO; MADEIRA, 1994; BITTENCOURT, 2002; PERES *et al.*, 2008; NUNES *et al.*, 2008; ALVES *et al.*, 2013). Por sua vez, a prevalência da DRPAD encontrada na região noroeste do estado do Paraná, sul do Brasil, é de 9,1 por 100.000 habitantes (ou 1:10.912) (ALVES *et al.*, 2014).

1.1.4. ASPECTOS GENÉTICOS DA DRPAD

O padrão de herança dos rins policísticos foi descrito pela primeira vez em um estudo feito em Copenhague (Dinamarca), onde foram avaliados 284 pacientes e seus familiares (DALGAARD, 1957; DALGAARD; SØREN, 1989). Neste estudo evidenciou-se que, a forma autossômica dominante é uma das doenças genéticas mais comuns em humanos. Sabe-se hoje que a DRPAD apresenta características fenotípicas semelhantes entre os portadores da doença, no entanto, pode ser causada por mutações em mais de um gene distinto (BALCELLS; CRIACH, 2011). Portanto, além da heterogeneidade genética, a DRPAD apresenta penetrância completa e expressividade variável (GABOW, 1990; BALCELLS; CRIACH, 2011).

Os estudos sugerem que as variantes de inserção/deleção de genes de citocinas em regiões regulatórias seja um dos fatores relacionados à evolução clínica de doenças renais (MITTAL; MANCHANDA, 2007; OKADA *et al.*, 2012). Segundo alguns pesquisadores, pode haver uma possível influência na transcrição de genes e secreção de citocinas pró-inflamatórias que poderiam modular o risco de progressão da doença renal (BALAKRISHNAN *et al.*, 2004; RAO *et al.*, 2007).

1.1.5. ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA DRPAD

A imunidade está envolvida na participação da resposta desencadeada na DRPAD. As lesões renais que ocorrem nessa doença são imuno-mediadas por infiltração glomerular e tubulointersticial de neutrófilos e monócitos/macrófagos. Os leucócitos contribuem para a lesão tecidual local na DRPAD, devido à produção de mediadores inflamatórios e fatores de crescimento (STAHL, 1995). Devido às funções quimiotáticas de algumas citocinas, o local da lesão é caracterizado com acúmulo de leucócitos. O início da lesão tecidual nos rins ocorre por meio da ligação de anticorpos a antígenos de superfície celular, matriz ou às membranas basais que, dependente ou independente da ativação do complemento, dá início à inflamação local ao liberar precocemente as citocinas (BRADY, 1994).

1.1.5.1. As citocinas

As citocinas são proteínas extracelulares, hidrossolúveis, de baixo peso molecular (entre 8 e 30 kDa). Elas são produzidas pelas células de defesa e atuam como mediadores químicos nas reações inflamatórias, sendo responsáveis pela comunicação entre as células (ZHANG; AN, 2007; KUMAR; ABBAS; ASTER, 2012). As citocinas influenciam a atividade, diferenciação, proliferação, e sobrevivência das células e também regulam a atividade de outras citocinas, que são capazes de aumentar (pró-inflamatórias) ou diminuir (anti-inflamatórias) a resposta inflamatória. (DE OLIVEIRA *et al.*, 2011; ABBAS; LICHTMAN, 2012).

Esse processo ocorre inicialmente por meio da ativação do linfócito T CD4⁺ (*T helper*), através de antígenos/células apresentadoras de antígeno (APC), e culmina na secreção de diferentes citocinas, produzidas a partir de dois subtipos de linfócitos T CD4⁺ definidos como *Th1* e *Th2*. As células *Th1*, de maneira geral, são responsáveis por secretar citocinas que ativam as células citotóxicas efetoras (macrófagos, células *Natural Killer* e Linfócitos T CD8⁺) que promovem a resposta imune mediada por células a patógenos intracelulares. As células *Th2*, por sua vez, liberam citocinas que estimulam a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos e o direcionamento da classe de anticorpos a serem produzidos promovendo, assim, a ação da resposta humoral (LINSINGEN, 2008). As células *Th1* produzem as citocinas pró-inflamatórias, enquanto as células *Th2* secretam as anti-inflamatórias (HAUSER, 1995).

Dentre as citocinas consideradas pró-inflamatórias, estão: IL-1 α , IL-1 β , IL-2, IL-6, IL-7, TNF- α e IFN- γ . Por sua vez, as anti-inflamatórias são: IL-4, IL-10, IL-13, TGF- β 1 e IFN- β (RAO *et al.*, 2007; CIANCIARULLO *et al.*, 2008; PIRSON, 2008; BÉLANGER; ALLAMAN; MAGISTRETTI, 2011; VIANNA *et al.*, 2011). As citocinas estão envolvidas, como parte integrante, na hipótese da progressão da DRC estágio 5 (NORONHA *et al.*, 1995; STAHL, 1995). A inflamação crônica geralmente precede o desenvolvimento de fibrose e as citocinas inflamatórias são importantes mediadores da fibrogênese (STRUTZ, 1995).

Alguns estudos demonstraram associação entre a inflamação crônica e a morbimortalidade em pacientes em hemodiálise (BOLOGA *et al.*, 1998; BALAKRISHNAN *et al.*, 2004). Outras pesquisas realizadas ao longo das duas últimas décadas indicaram a presença de componentes inflamatórios em humanos com a doença renal policística. As citocinas, tais como TNF- α , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6 e IL-8 foram encontradas em amostras de

fluidos císticos de rins de indivíduos com a DRPAD (GARDNER JR *et al.*, 1991; LEE *et al.*, 2002; NICHOLS *et al.*, 2004).

Tem-se observado também que, a expressão e a produção de citocinas são, em parte, determinadas geneticamente. Nos últimos anos, têm sido descritas variantes alélicas para vários genes de citocinas associadas à doença renal (MITTAL; MANCHANDA, 2007; JIMENEZ-SOUSA *et al.*, 2012; OKADA *et al.*, 2012). Observou-se, por exemplo, que diferenças nas regiões flanqueadoras - 5' dos genes de citocinas tais como TNF- α , IL-6 e IL-10 afetam a atividade de transcrição, secreção de citocinas e modulação da progressão da doença renal crônica (WILSON *et al.*, 1993; BALAKRISHNAN *et al.*, 2004; RAO *et al.*, 2007). Por outro lado, variantes da citocina TGF- β 1 também têm sido associadas com a DRC estágio 5, por meio da participação no processo de fibrogênese renal (COLL *et al.*, 2004; KHALIL; EL NAHAS; BLAKEMORE, 2005; NORMAN, 2011).

1.2. JUSTIFICATIVA

Estudos de associação de marcadores genéticos com a DRPAD indicam relações consistentes, tanto na fisiopatologia quanto na evolução e gravidade da doença. As mutações nos genes *PKD1* e *PKD2*, que modulam a produção de policistina 1 e 2, respectivamente, estão bem estabelecidas como fatores predisponentes do aparecimento da doença. No entanto, diferenças nas manifestações clínicas e no tempo de aparecimento dos cistos podem ocorrer devido à ação das citocinas. Até o momento, poucos estudos investigaram a possível associação entre os genes de citocinas e a DRPAD.

Acredita-se, dessa forma, que estudos como este possam contribuir para o conhecimento da etiopatogenicidade da DRPAD, para prover novos e mais acurados marcadores genéticos associados à pré-disposição à doença, para o desenvolvimento de estratégias na prevenção, no diagnóstico, no aconselhamento genético e no tratamento.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. GERAL

Verificar a existência de possíveis associações entre variantes em genes de citocinas e em receptores de citocinas para as posições *IL1A*⁻⁸⁸⁹ (rs1800587), *IL1B*^{-511, +3962} (rs16944,

rs1143634), *IL1R*¹⁹⁷⁰ (rs2234650), *IL1RA*¹¹¹⁰⁰ (rs315952), *IL4RA*⁺¹⁹⁰² (rs1801275), *IL12*⁻¹¹⁸⁸ (rs3212227), *IFNG*⁺⁸⁷⁴ (rs2430561), *TGFBI*^{códon 10, códon 25} (rs1982073, rs1800471), *TNF*^{-308, -238} (rs1800629, rs361525), *IL2*^{-330, +166} (rs2069762, rs2069763), *IL4*^{-1098, -590, -33} (rs2243248, rs2243250, rs2070874), *IL6*^{-174, nt565} (rs1800795, rs1800797) e *IL10*^{-1082, -819, -592} (rs1800896, rs1800871, rs1800872) e a DRPAD.

1.3.2. ESPECÍFICOS

- Caracterizar os genótipos e estimar as frequências haplotípicas, genotípicas e alélicas de variantes para as referidas posições em uma população de indivíduos com a DRPAD, e em um grupo de indivíduos sem diagnóstico clínico da doença, não relacionados;
- Comparar os dois grupos e avaliar o risco de desenvolver susceptibilidade ou proteção à DRPAD.

1.4. REFERÊNCIAS

- ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H. **Basic Immunology**. 4th ed. Philadelphia: Elsevier, 2012.
- ALVES, E. F. *et al.* Características sociodemográficas e aspectos clínicos de pacientes com doença renal policística do adulto submetidos a hemodiálise. **Scientia Medica**, v. 23, p. 156-162, 2013.
- ALVES, E. F. *et al.* Doença renal policística autossômica dominante em pacientes em hemodiálise no sul do Brasil. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, v. 36, p. 18-25, 2014.
- BALAKRISHNAN, V. S. *et al.* Cytokine gene polymorphisms in hemodialysis: association with comorbidity, functionality, and serum albumin. **Kidney International**, v. 65, p. 1449-1460, 2004.
- BALCELLS, R. T.; CRIACH, E. A. Diagnóstico molecular de la poliquistosis renal autosômica dominante. **Nefrología**, v. 31, p. 35-43, 2011.
- BARUA, M. *et al.* Family history of renal disease severity predicts the mutated gene in ADPKD. **Journal of the American Society of Nephrology**, v. 20, p. 1833-1838, 2009.
- BASTOS, A. P.; ONUCHIC, L. F. Molecular and cellular pathogenesis of autosomal dominant polycystic kidney disease. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, v. 44, p. 606-617, 2011.
- BÉLANGER, M.; ALLAMAN, I.; MAGISTRETTI, P. J. Differential effects of pro- and anti-inflammatory cytokines alone or in combinations on the metabolic profile of astrocytes. **Journal Neurochemistry**, v. 116, p. 564-576, 2011.

- BITTENCOURT, Z. Z. L. C. Epidemiologia da doença renal policística em pacientes renais crônicos no município de Campinas. **Serviço Social & Saúde**, v. 1, p. 121-152, 2002.
- BLEYER, A. J.; HART, T. C. Polycystic kidney disease. **The New England Journal of Medicine**, v. 350, p. 2622, 2004.
- BOLOGA, R. M. *et al.* Interleukin-6 predicts hypoalbuminemia, hypocholesterolemia, and mortality in hemodialysis patients. **American Journal of Kidney Diseases**, v. 32, p. 107-114, 1998.
- BOYER, O. *et al.* Prognosis of autosomal dominant polycystic kidney disease diagnosed in utero or at birth. **Pediatric Nephrology**, v. 22, p. 380-388, 2007.
- BRADY, H. R. Leucocyte adhesion molecules and kidney diseases. **Kidney International**, v. 45, p. 1285-1300, 1994.
- CEBOTARU, V. *et al.* Polycystin-1 negatively regulates polycystin-2 expression via the aggresome/autophagosome pathway. **The Journal of Biological Chemistry**, v. 289, p. 6404-6414, 2014.
- CHEN, X. Z. *et al.* Polycystin-L is a calcium-regulated cation channel permeable to calcium ions. **Nature**, v. 401, p. 383-386, 1999.
- CIANCIARULLO, M. A. *et al.* Mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios na sepse neonatal: associação entre homeostase e evolução clínica. **Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano**, v. 18, p. 135-147, 2008.
- COLL, E. *et al.* Association of TGF-beta1 polymorphisms with chronic renal disease. **Journal of Nephrology**, v. 17, p. 794-799, 2004.
- CORRADI, V. *et al.* Clinical pattern of adult polycystic kidney disease in a northeastern region of Italy. **Clinical Nephrology**, v. 72, p. 259-267, 2009.
- DALGAARD, O. Z. Bilateral polycystic disease of the kidneys: A follow-up of two hundred and eighty-four patients and their families. **Acta Medica Scandinavia**, v. 158, p. 1-255, 1957.
- DALGAARD, O. Z.; NØRBY, S. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease in the 1980's. **Clinical Genetics**, v. 36, p. 320-325, 1989.
- DAOUST, M. C. *et al.* Evidence for a third genetic locus for autosomal dominant polycystic kidney disease. **Genomics**, v. 25, p. 733-736, 1995.
- DE OLIVEIRA, C. M. B. *et al.* Citocinas e dor. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 61, p. 260-265, 2011.
- GABOW, P. A. Autosomal dominant polycystic kidney disease - more than a renal disease. **American Journal of Kidney Diseases**, v. 14, p. 403-413, 1990.
- GARDNER JR, K. D. *et al.* Cytokines in fluids from polycystic kidneys. **Kidney International**, v. 39, p. 718-724, 1991.
- GÓMEZ, P. F. *et al.* Análisis clínico de una población con poliquistosis renal autosómica dominante. **Nefrología**, v. 30, p. 87-94, 2010.

- HARRIS, P. C.; TORRES, V. E. Polycystic kidney disease. **Annual Review of Medicine**, v. 60, p. 321-337, 2009.
- HATEBOER, N. *et al.* Comparison of phenotypes of polycystic kidney disease types 1 and 2. European PKD1-PKD2. Study Group. **Lancet**, v. 353, p. 103-107, 1999.
- HAUSER, S. L. Tumor necrosis factor: immunogenetics and disease. **Annals of neurology**, v. 38, p. 702-704, 1995.
- HIGASHIHARA, E. *et al.* Prevalence and renal prognosis of diagnosed autosomal dominant polycystic kidney disease in Japan. **Nephron**, v. 80, p. 421-427, 1998.
- HUGHES, J. *et al.* The polycystic kidney disease 1 (PKD1) gene encodes a novel protein with multiple cell recognition domains. **Nature Genetics**, v. 10, p. 151-60, 1995.
- HWANG, Y. *et al.* Clinical characteristics of end-stage renal disease in autosomal dominant polycystic kidney disease in Koreans. **Journal of the American Society of Nephrology**, v. 11, p. 392A, 2000.
- IGLESIAS, C. G. *et al.* Epidemiology of adult polycystic kidney disease, Olmsted County, Minnesota: 1935-1980. **American Journal of Kidney Diseases**, v. 2, p. 630-639, 1983.
- IRAZABEL, M. V.; TORRES, V. E. Poliquistosis renal autosómica dominante. **Nefrología**, v. 2, p. 38-51, 2011.
- JIMENEZ-SOUSA, M. A. *et al.* Genetic polymorphisms located in genes related to immune and inflammatory processes are associated with end-stage renal disease: a preliminary study. **BMC Medical Genetics**, v. 13, p. 58, 2012.
- KHALIL, M. S.; EL NAHAS, A. M.; BLAKEMORE, A. I. Transforming growth factor-beta1 SNPs: genetic and phenotypic correlations in progressive kidney insufficiency. **Nephron Experimental Nephrology**, v. 101, p. e31-41, 2005.
- KIMBERLING, W. J. *et al.* ADPKD: localization of the second gene to 4q13-q23. **Genomics**, v. 18, p. 467-472, 1993.
- KOUPEPIDOU, P. *et al.* Cyst formation in the PKD2 (1-703) transgenic rat precedes deregulation of proliferation-related Pathways. **BMC Nephrology**, v. 11, p. 23, 2010.
- KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; ASTER, J. C. **Robbins basic pathology**. 9th ed. Elsevier/Saunders, 2012.
- LANTINGA-VAN LEEUWEN, I. S. *et al.* Lowering of Pkd1 expression is sufficient to cause polycystic kidney disease. **Human Molecular Genetics**, v. 13, p. 3069-3077, 2004.
- LEE, J. G. *et al.* Cytokine profile in the aspirated cystic fluids in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) patients. **Korean Journal of Nephrology**, v. 21, p. 713-718, 2002.
- LEE, S. *et al.* A case of unilateral renal cystic disease. **Nephrology**, v. 9, p. 31-32, 2004.
- LI, X. *et al.* A tumor necrosis factor-alpha-mediated pathway promoting autosomal dominant polycystic kidney disease. **Nature Medicine**, v. 14, p. 863-868, 2008.

- LINSINGEN, R. V. **Polimorfismos de genes de citocinas e do gene MICA em pacientes com neoplasia intra-epitelial cervical**. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas: Genética). Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- LOFTUS, B. J. *et al.* Genome duplications and other features in 12 Mbp of DNA sequence from human chromosome 16p and 16q. **Genomics**, v. 60, p. 295–308, 1999.
- MILANI, V. *et al.* Doença renal policística do adulto: uma atualização. **Revista HCPA**, v. 27, p. 26-29, 2007.
- MITTAL, R. D.; MANCHANDA, P. K. Association of interleukin (IL)-4 intron-3 and IL-6–174 G/C gene polymorphism with susceptibility to end-stage renal disease **Immunogenetics**, v. 59, p. 159–165, 2007.
- MOCHIZUKI, T. *et al.* PKD2, a gene for polycystic kidney disease that encodes an integral membrane protein. **Science**, v. 272, p. 1339-1342, 1996.
- MOHD JAS, R. *et al.* Amplification of real-time high resolution melting analysis PCR method for polycystic kidney disease (PKD) gene mutations in autosomal dominant polycystic kidney disease patients. **African Journal of Biotechnology**, v. 11, p. 6750-6757, 2012
- NICHOLS, M. T. *et al.* Secretion of cytokines and growth factors into autosomal dominant polycystic kidney disease liver cyst fluid. **Hepatology**, v. 40, p. 836-846, 2004.
- NORMAN, J. Fibrosis and progression of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1812, p. 1327-1336, 2011.
- NORONHA, I. L. *et al.* Cytokines and growth factors in renal disease. **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 10, p. 775-778, 1995.
- NUNES, A.; BARROS, E. **Doença renal policística autossômica dominante**. In: BARROS, E.; FOCHESSATTO FILHO, L. *Medicina Interna na prática clínica*. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
- NUNES, A. C. F. *et al.* Frequency and clinical profile of patients with polycystic kidney disease in southern Brazil. **Renal Failure**, v. 30, p. 169-173, 2008.
- ONG, A. C.; HARRIS, P. C. Molecular pathogenesis of ADPKD: the polycystin complex gets complex. **Kidney International**, v. 67, p. 1234-1247, 2005.
- PEI, Y. *et al.* A spectrum of mutations in the polycystic kidney disease-2 (PKD2) gene from eight Canadian kindreds. **Journal of the American Society of Nephrology**, v. 9, p. 1853-1860, 1998.
- PEI, Y. A ‘two-hit’ model of cystogenesis in autosomal dominant polycystic kidney disease? **Trends in Molecular Medicine**, v. 7, p. 151-156, 2001.
- PEI Y. *et al.* Unified criteria for ultrasonographic diagnosis of ADPKD. **Journal of the American Society of Nephrology**, v. 20, p. 205-212, 2009.
- PERES, L. A. B. *et al.* Doença renal policística autossômica dominante. Estudo retrospectivo de 132 casos. **Revista do Médico Residente**, v. 10, p. 54-57, 2008.

PETERS, D. J. *et al.* Chromosome 4 localization of a second gene for autosomal dominant polycystic kidney disease. **Nature Genetics**, v. 5, p. 359-362, 1993.

PIRSON, Y. Does TNF- α enhance cystogenesis in ADPKD? **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 23, p. 3773-3775, 2008.

POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE FOUNDATION. Disponível em: <http://www.pkdcure.org> (Acessado em: 26/03/2014).

QIAN, F. *et al.* The Molecular Basis of Focal Cyst Formation in Human Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Type I. **Cell**, v. 87, p. 979-987, 1996.

QIAN, Q.; HARRIS, P. C.; TORRES, V. Treatment prospects for autosomal-dominant polycystic kidney disease. **Kidney International**, v. 59, p. 2005-2022, 2001.

RAO, M. *et al.* Cytokine gene polymorphism and progression of renal and cardiovascular diseases. **Kidney International**, v. 72, p. 549-556, 2007.

REEDERS, S. T. *et al.* A Highly polymorphic DNA marker linked to adult polycystic kidney disease on chromosome 16. **Nature**, v. 317, p. 542-544, 1985.

ROSSETTI, S. *et al.* An Olmsted County population-based study indicates that PKD2 is more common than previously described. **Journal of the American Society of Nephrology**, v. 18, p. 365A, 2007.

SESSO, R.; ANÇÃO, M. S.; MADEIRA, A. S. Aspectos epidemiológicos do tratamento dialítico na grande São Paulo. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 40, p. 10-14, 1994.

STAHL, R. A. K. Chemoattractive cytokines (chemokines) and immune renal injury. **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 10, p. 307-319, 1995.

STAYNER, C.; ZHOU, J. Polycystin channels and kidney disease. **Trends in Pharmacological Sciences**, v. 22, p. 543-546, 2001.

STENGEL, B. *et al.* Trends in the incidence of renal replacement therapy for end-stage renal disease in Europe, 1990-1999. **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 18, p. 1824-1833, 2003.

STRUTZ, F. Novel aspects of renal fibrogenesis. **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 10, p. 1526-1532, 1995.

THE INTERNATIONAL POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE CONSORTIUM. Polycystic kidney disease: the complete structure of the PKD1 gene and its protein. **Cell**, v. 81, p. 289-298, 1995.

TORRA, R. *et al.* Características de los pacientes com poliquistosis renal autosómica dominante em tratamento renal substitutivo en Cataluña. Período 1984-1994. **Nefrología**, v. 16, p. 242-248, 1996.

VIANNA, H. R. *et al.* Inflamação na doença renal crônica: papel de citocinas. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, v. 33, p. 351-364, 2011.

WILSON, A. G. *et al.* An allelic polymorphism within the human tumor necrosis factor-alpha promoter region is strongly associated with HLA A1, B8, and DR3 alleles. **The Journal of Experimental Medicine**, v. 177, p. 557-560, 1993.

ZHANG, J. M.; AN J. Cytokines, inflammation, and pain. **Internacional anesthesiology clinics**, v. 45, n. 2, p. 27-37, 2007.

2. CAPÍTULO II

2.1. Artigo 1: “POLIMORFISMOS DE UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO EM GENES DE CITOCINAS E A DOENÇA RENAL POLICÍSTICA AUTOSSÔMICA DOMINANTE EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA”

**POLIMORFISMOS DE UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO EM GENES DE CITOCINAS E
A DOENÇA RENAL POLICÍSTICA AUTOSSÔMICA DOMINANTE EM UMA
POPULAÇÃO BRASILEIRA**

Everton Fernando Alves¹, Luiza Tamie Tsuneto²

¹Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá (UEM); ²Doutora,
Docente do Departamento de Ciências Básicas da Saúde da UEM.

Correspondência:

Laboratório de Imunogenética (LIG-UEM), Departamento de Ciências Básicas da Saúde
(DBS), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, Paraná, Brasil. Tel.: 55(44)
3011-5390. E-mail: lttsuneto@uem.br

Título abreviado:

Genes de citocinas e doença renal policística

RESUMO

A doença Renal Policística Autossômica Dominante (DRPAD) é causada por mutações em um de dois genes, *PKD1* ou *PKD2*, que resultam em acúmulos de cistos nos rins. Neste estudo, foi verificada a existência de possíveis associações entre variantes em genes de citocinas e em receptores de citocinas para as posições *IL1A*⁻⁸⁸⁹ (rs1800587), *IL1B*^{-511, +3962} (rs16944, rs1143634), *IL1R*¹⁹⁷⁰ (rs2234650), *IL1RA*¹¹¹⁰⁰ (rs315952), *IL4RA*⁺¹⁹⁰² (rs1801275), *IL12*⁻¹¹⁸⁸ (rs3212227), *IFNG*⁺⁸⁷⁴ (rs2430561), *TGFBI* códon 10, códon 25 (rs1982073, rs1800471), *TNF*^{-308, -238} (rs1800629, rs361525), *IL2*^{-330, +166} (rs2069762, rs2069763), *IL4*^{-1098, -590, -33} (rs2243248, rs2243250, rs2070874), *IL6*^{-174, nt565} (rs1800795, rs1800797) e *IL10*^{-1082, -819, -592} (rs1800896, rs1800871, rs1800872) e a DRPAD. A casuística incluiu 60 pacientes com DRPAD e 113 indivíduos sem a doença, não relacionados. A genotipagem das variantes em genes de citocinas e em receptores de citocinas foi realizada pelo método PCR-SSP, com kit de genotipagem (*Cytokine Genotyping Kit*, Invitrogen™). As comparações entre os grupos demonstraram associações estatisticamente significativas para haplótipos, genótipos e alelos. Houve influência na susceptibilidade ou proteção à ocorrência da DRPAD das seguintes variantes em genes de citocinas pró-inflamatórias: *TNF*^{-308, -238} (GG/GG [OR = 0,44]),⁻²³⁸ (G/G [OR = 0,35], G/A [OR = 2,84], G [OR = 0,38] e A [OR = 2,62]) e *IL2*^{-330, +166} (GG/GG [OR = 4,93]),⁻³³⁰ (G/G [OR = 2,56]) e anti-inflamatórias *TGFBI* códon 10 (C/C [OR = 2,22] e C [OR = 1,66]) e *IL4*^{-1098, -590, -33} (TCC/GCC [OR = 2,14]),⁻¹⁰⁹⁸ (T/G [OR = 2,31]). Assim, os resultados demonstraram que SNPs em genes de citocinas são possíveis determinantes na pré-disposição à DRPAD.

Palavras-chave: rim policístico autossômico dominante; insuficiência renal crônica; hemodiálise; citocinas; SNPs.

INTRODUÇÃO

A doença Renal Policística Autossômica Dominante (DRPAD) é uma das doenças genéticas mais comuns que afetam os humanos e é causada por mutações em genes específicos, tais como o *PKD1* e *PKD2*.¹ Essas mutações estão bem estabelecidas como fatores predisponentes do aparecimento da DRPAD. Esta doença é caracterizada pelo progressivo crescimento e desenvolvimento de cistos renais que comprometem o parênquima renal levando à perda da função por meio da Doença Renal Crônica (DRC) estágio 5, na meia idade.^{2,3,4}

Recentemente, tem sido considerado o papel da inflamação na progressão da DRC estágio 5.^{5,6,7} Alguns estudos sugerem uma associação entre os níveis circulantes de mediadores de inflamação e o estágio da DRC.^{8,9} Observou-se também que o balanço entre as citocinas pró e anti-inflamatórias determina a resposta inflamatória e pode mediar a evolução das doenças renais. Dentre as citocinas, estão as pró-inflamatórias (IL-1 α , IL-1 β , IL-2, IL-6, IL-7, TNF- α e IFN- γ) e anti-inflamatórias (IL-4, IL-10, IL-13, TGF- β 1 e IFN- β).^{5,6,9,10,11}

Vários estudos sugerem que as variantes em genes de citocinas possam ser um fator relacionado à evolução clínica da doença renal crônica.^{7,12,13} De maneira geral, os dados apontam para uma possível influência na regulação de genes e secreção de citocinas pró-inflamatórias que poderiam modular o risco de doenças renais.^{5,7,10} Entretanto, poucos estudos investigaram a possível associação entre os SNPs em genes de citocinas e a DRPAD.

Acredita-se, dessa forma, que estudos como este poderiam contribuir para o conhecimento da etiopatogenicidade da DRPAD, para prover novos e mais acurados marcadores genéticos associados à forma de evolução mais grave da doença, e para a elaboração de procedimentos que possam minimizar os seus impactos (social e individual),

através de estratégias na prevenção, no diagnóstico, no aconselhamento genético e no tratamento. Diante disso, o objetivo deste estudo foi verificar a existência de possíveis associações entre variantes em genes de citocinas e em receptores de citocinas para as posições *IL1A*⁻⁸⁸⁹ (rs1800587), *IL1B*^{-511, +3962} (rs16944, rs1143634), *IL1R*¹⁹⁷⁰ (rs2234650), *IL1RA*¹¹¹⁰⁰ (rs315952), *IL4RA*⁺¹⁹⁰² (rs1801275), *IL12*⁻¹¹⁸⁸ (rs3212227), *IFNG*⁺⁸⁷⁴ (rs2430561), *TGFBI* códon 10, códon 25 (rs1982073, rs1800471), *TNF*^{-308, -238} (rs1800629, rs361525), *IL2*^{-330, +166} (rs2069762, rs2069763), *IL4*^{-1098, -590, -33} (rs2243248, rs2243250, rs2070874), *IL6*^{-174, nt565} (rs1800795, rs1800797) e *IL10*^{-1082, -819, -592} (rs1800896, rs1800871, rs1800872) e a DRPAD.

RESULTADOS

De um total de 173 indivíduos, as frequências de casos (DRPAD) e controles foram 55% (33/60) e 63% (71/113) de homens, respectivamente. Na comparação entre homens e mulheres dos dois grupos, nenhuma diferença significativa foi detectada ($p=0,332$).

Em relação à idade, o grupo de indivíduos com a DRPAD apresentou média de $53,5 \pm 9,1$ (28-75 anos), enquanto o grupo controle a média foi de $55,5 \pm 17,2$ (14-97 anos). Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os grupos com relação à faixa etária. Com base na autodefinição, as amostras foram constituídas de 76,7% de descendentes caucasianos, 20% de descendentes africanos e 3,3% de descendentes asiáticos para o grupo de casos, e de 59,3% de descendentes caucasianos, 34,5% de descendentes africanos e 6,2% de descendentes asiáticos para o grupo de controles.

Foi investigado o nível de produção de citocinas com haplótipos (*Cytokine Genotyping Kit*, Invitrogen™) para os genes *TGFBI*, *TNF* e *IL10*, entre os grupos, e nenhuma diferença estatística foi encontrada. Os resultados das frequências haplotípicas, genotípicas e alélicas

das variantes em genes de citocinas pró-inflamatórias para as posições $TNF^{-308, -238}$ e $IL2^{-330, +166}$, e anti-inflamatórias para as posições $TGFBI^{\text{códon } 10, \text{códon } 25}$ e $IL4^{-1098, -590, -33}$ entre 60 pacientes com a DRPAD e 113 controles foram apresentadas nas tabelas 1 e 2, respectivamente.

A maioria das comparações foi não significativa, exceto para o gene $TNF^{-308, -238}$ cuja frequência haplotípica de GG/GG revelou ser fator de proteção para o grupo de pacientes com a DRPAD (45% vs 65%, OR = 0,44, $p = 0,015$ e IC = 0,23–0,84). Por sua vez, os genótipos G/G (-238) e G/A (-238) estiveram também associados, respectivamente, ao efeito protetor da doença (78% vs 91%, OR = 0,35, $p = 0,032$ e IC = 0,14–0,85) e ao risco de progressão (22% vs 9%, OR = 2,84, $p = 0,032$ e IC = 1,16–6,96). Em relação às variantes alélicas, o alelo G (-238) conferiu efeito protetor à progressão da DRPAD (89% vs 96%, OR = 0,38, $p = 0,038$ e IC = 0,16–0,89) e o alelo A (-238) foi considerado fator de risco ao desenvolvimento da doença (11% vs 4%, OR = 2,62, $p = 0,038$ e IC = 1,11–6,17).

Foram observadas diferenças significativas nas frequências haplotípicas e genótípicas nos genes $IL2^{-330, +166}$ entre casos e controles. Observou-se susceptibilidade à DRPAD no haplótipo GG/GG (22% vs 5%, OR = 4,93, $p = 0,001$ e IC = 1,76–13,76) e no genótipo G/G (-330; 22% vs 10%, OR = 2,56, $p = 0,038$ e IC = 1,07–6,14).

Também foram observadas diferenças nas frequências de genótipos e de alelos no gene $TGFBI^{\text{códon } 10}$ entre casos e controles. O genótipo C/C (35% vs 19%, OR = 2,22, $p = 0,027$ e IC = 1,09–4,51) e o alelo C (53% vs 41%, OR = 1,66, $p = 0,030$ e IC = 1,06–2,60) apresentaram maior grau de susceptibilidade à doença entre os casos em relação ao grupo controle.

Em sua distribuição, as frequências do gene *IL4*^{-1098, -590, -33} apresentaram diferenças significativas entre casos e controles. O haplótipo TCC/GCC (37% vs 21%, OR = 2,14, $p = 0,031$ e IC = 1,07–4,28) e o genótipo T/G (-1098; 47% vs 27%, OR = 2,31, $p = 0,017$ e IC = 1,20–4,45) apresentaram risco de pré-disposição à DRPAD.

DISCUSSÃO

O estudo de citocinas é de interesse na busca de correlação com as doenças renais, uma vez que as manifestações clínicas demonstram estar fortemente associadas a um processo inflamatório.^{14,15} Essas posições nos genes foram selecionadas devido serem regiões de interesse fisiológico e potencial biomarcadores na produção de citocinas pró e anti-inflamatórias.^{9,16}

No presente trabalho, os resultados demonstraram uma importante associação entre SNPs em genes de citocinas pró e anti-inflamatórias e a susceptibilidade ou proteção em um grupo de pacientes com a DRPAD em uma população brasileira. Os genes de citocinas pró-inflamatórias foram: o *TNF*, nas posições -308 e -238 e a *IL2*, nas posições -330 e +166. Os genes de citocinas anti-inflamatórias foram: o *TGFBI*, no códon 10 e a *IL4*, nas posições -1098, -590 e -33.

O fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) é uma citocina pró-inflamatória com várias funções imunológicas e desempenha um importante papel no processo inflamatório de doenças renais.^{5,17} Evidências apontam a influência da TNF- α na cistogênese de portadores da DRPAD.¹¹ No presente trabalho, o haplótipo GG/GG de *TNF* esteve associado ao efeito de proteção à DRPAD ($p=0,015$). O genótipo G/G (-238) também foi associado ao efeito protetor da doença ($p=0,032$), enquanto o genótipo G/A (-238) apresentou cerca de três vezes mais risco de pré-disposição à doença nos casos em relação aos controles ($p=0,032$).

Ademais, o alelo G (-238) conferiu efeito protetor à pré-disposição da DRPAD ($p=0,038$), e o alelo A (-238) indicou 2,6 vezes mais susceptibilidade ao desenvolvimento da doença entre os grupos ($p=0,038$).

Na literatura não encontramos nenhum dado sobre esse marcador e a DRPAD. Na Índia¹⁸, os haplótipos GAC e AGC do gene *TNF* foram associados positivamente à síndrome de desnutrição-inflamação. O genótipo A/A (-308) apresentou 3,6 vezes mais risco de desenvolvimento da doença ($p=0,001$), e o alelo A (-308) conferiu 2,3 vezes mais risco de má-nutrição. O genótipo A/A (-238), por sua vez, conferiu 3,3 vezes mais susceptibilidade à síndrome entre pacientes em hemodiálise ($p=0,002$). Nos Estados Unidos⁵, os autores encontraram o alelo A (-308) associado à diminuição dos níveis de S-albumina, ao aumento de comorbidades e à diminuição da funcionalidade renal.

Em outra pesquisa¹⁹ no *TNF* -308 (rs1800629) foi observado que os genótipos G/A e A/A, e o alelo A estavam relacionados com a gravidade de doença renal. Na República Checa²⁰, foi encontrada uma maior frequência do genótipo A/A (-308) no grupo de controles ($p=0,008$) em comparação com o grupo em hemodiálise. Na Bulgária²¹, um estudo investigou indivíduos com nefropatia crônica de aloenxertos, e encontrou associação positiva no genótipo G/A (-308) ($p=0,002$) e negativa no genótipo G/G (-308) ($p=0,007$).

Em relação à investigação do nível de produção de citocinas com haplótipos, nenhum resultado significativo foi encontrado para *TNF*. No entanto, um estudo associou o genótipo G/A (-238) como alto produtor da citocina TNF- α .²² Se os dados forem verdadeiros, então os nossos resultados que apresentam o genótipo G/A (-238) associado à susceptibilidade reforça o estudo observado por Spriewald *et al.*²², onde a variante secretaria grandes quantidades da citocina pró-inflamatória TNF- α e, conseqüentemente uma maior citogênese.

A interleucina-2 (IL-2) é uma citocina chave pró-inflamatória, produzida por células Th0, que desempenha um papel fundamental na cooperação celular entre células T e B. John *et al.*²³ sugeriram que o SNP na posição -330 T/G do gene *IL2* pode ser útil como um

marcador para diagnosticar a susceptibilidade a doenças inflamatórias. Em nosso estudo, o haplótipo GG/GG do gene *IL2* foi associado a 4,9 vezes mais susceptibilidade à DRPAD nos casos em comparação com os controles ($p=0,001$). Já o genótipo G/G (-330) conferiu risco de 2,5 vezes mais susceptibilidade à pré-disposição da doença ($p=0,038$) entre os grupos. Vale ressaltar que este genótipo está em absoluto desequilíbrio de ligação no grupo de pacientes, isto é, toda a frequência de genótipos G/G na posição -330 estava presente absolutamente com o haplótipo. Estudo na Turquia²⁴ demonstrou que o haplótipo GG/GG de *IL2* é mais frequente no grupo controle em comparação com o grupo com rejeição ao transplante renal e o grupo sem rejeição ($p=0,003$).

Em um estudo no Japão⁶, não foi encontrada associação entre o SNP -330 T/G e a taxa de filtração glomerular ($p=0,860$), bem como entre a prevalência da DRC ($p=0,938$). Na Índia¹³, os autores analisaram a posição -330 T/G da IL-2 e não foi encontrada associação com a progressão da DRC estágio 5 ($p=0,102$). Em relação à investigação do nível de produção de citocinas, há relatos do genótipo G/G (-330) de *IL2* associado com a alta produção da citocina IL-2.²⁵ Em nosso estudo, apesar de não ter sido investigado o nível de produção de citocinas com haplótipos para a IL-2, os nossos resultados reforçam o estudo de Hoffmann *et al.*²⁵, o qual associou o genótipo G/G (-330) com a alta produção da IL-2, sugerindo que a elevada expressão desta citocina pró-inflamatória pode ser um fator predisponente da cistogênese na DRPAD.

O fator de transformação do crescimento beta 1 (TGF- β 1) é uma citocina anti-inflamatória que, embora induza à fibrose e à insuficiência renal, também desempenha no rim um importante papel na inibição da cistogênese em indivíduos com a DRPAD.^{26, 27} A análise do presente estudo revelou o genótipo C/C (códon 10) de *TGFBI* associado a 2,2 vezes mais susceptibilidade à progressão da DRPAD nos casos em relação aos controles ($p=0,027$), enquanto o alelo C (códon 10) conferiu 1,6 vezes mais risco à progressão da doença

($p=0,030$). Esses achados também foram observados com um estudo realizado no Japão²⁸, o qual encontrou o genótipo C/C (códon 10) associado com maior proteinúria e proliferação celular mesangial em pacientes com Nefropatia por IgA (NIgA).

Na Coreia²⁹, o genótipo C/C (códon 10) também foi associado ao risco de progressão da NIgA ($p=0,038$). Na Itália³⁰, o alelo T (códon 10, SNP 869 T/C, rs1982073) foi associado à progressão de lesão renal na NIgA primária. Na China³¹, por sua vez, o genótipo T/C (códon 10) foi associado a uma pior progressão renal. Um único estudo coreano³² investigado até agora sobre polimorfismos no gene *TGFBI* não encontrou nenhuma associação com a progressão renal na DRPAD.

Em relação à investigação do nível de produção de citocinas com haplótipo (Invitrogen™), nenhum resultado significativo foi encontrado para *TGFBI*; no entanto, um estudo classificou o genótipo C/C (códon 10) como baixo produtor da citocina TGF- β 1.²¹ Neste sentido, podemos demonstrar que o genótipo C/C (códon 10) associado positivamente à DRPAD, influencia o portador da doença a produzir pouca citocina anti-inflamatória TGF- β 1 e, conseqüentemente, a resposta inflamatória é mais exacerbada e a cistogênese intensificada. Esses dados podem ser reforçados com os resultados da citocina pró-inflamatória IFN- γ , que apresentaram uma pré-disposição da DRPAD alelo T (+874; 45% vs 34%, OR = 1,58, $p=0,048$ e IC = 1,00–2,48; dados não apresentados por estar próximo do limiar de significância).

A interleucina-4 (IL-4) é uma citocina antiinflamatória que exerce efeito imunossupressor nos macrófagos e na produção de citocinas pró-inflamatórias da resposta imune Th2.³³ A IL-4 tem sido considerada um importante preditor de lesão renal por estar associada com marcadores de gravidade como a proteinúria.^{7,34} Em nosso estudo, o haplótipo TCC/GCC de *IL4* foi associado com cerca de 2 vezes mais susceptibilidade à progressão da DRPAD nos casos em relação aos controles ($p=0,031$), e o genótipo T/G (-1098) apresentou

2,3 vezes mais risco de desenvolvimento da doença entre os grupos ($p=0,017$). Resultados semelhantes encontrados na Turquia³⁵ apontaram o genótipo T/G (-1098) associado a uma doença inflamatória ($p<0,001$).

Embora o haplótipo TCC/GCC do gene *IL4* também tenha apresentado diferenças significativas neste estudo e os genótipos C/C das posições -590 e -33 não apresentaram nenhuma diferença significativa, provavelmente o genótipo T/G (-1098) seria o responsável pela na susceptibilidade à doença e os genes da posição -590 e -33 estariam em desequilíbrio de ligação. Vale ressaltar que não foi encontrado na literatura descrição de associação do genótipo T/G (-1098) com o nível de produção da citocina IL-4. Dessa forma, os nossos achados poderão ser muito informativos em estudos futuros em relação à produção dessa citocina.

Em conclusão, sugere-se que variantes nos genes de citocinas *TGFBI*, *TNF*, *IL4* e *IL2* encontrados neste estudo, estão associados com a DRC estágio 5 em pacientes com a DRPAD. As limitações do nosso estudo encontram-se no número relativamente pequeno de pacientes com a doença examinados, no entanto, é baixa a prevalência da DRPAD na região estudada. Os resultados obtidos sugerem participação de polimorfismos em genes de citocinas na DRPAD e podem também estimular maiores estudos prospectivos. Nesse sentido, torna-se interessante futuramente comparar as associações de regiões reguladoras de citocinas encontradas neste estudo com a produção destas citocinas por citometria de fluxo para avaliar se há influência da regulação imune, além de investigar outros marcadores da resposta imune (KIR, HLA, MIC e outros) a fim de observar a possível influência na evolução da doença.

MATERIAS E MÉTODOS

Caracterização e população do estudo. Trata-se de um estudo caso-controle, observacional e analítico. Fizeram parte do estudo 60 indivíduos diagnosticados com a DRPAD e submetidos à terapia renal substitutiva, de seis centros de diálise do estado do Paraná, sul do Brasil. O diagnóstico da doença foi estabelecido conforme os critérios descritos por Alves *et al.*³⁶ A prevalência da DRPAD no estado do Paraná, sul do Brasil, é de 9,2 casos por 100.000 habitantes.³⁶ O grupo controle foi composto de 113 indivíduos sem diagnóstico clínico da doença, não aparentados, submetidos à terapia renal substitutiva e selecionados de acordo com as características relacionadas ao gênero, etnia, faixa etária, origem geográfica e condições socioeconômicas dos pacientes.

A população do Paraná é heterogênea na sua composição racial e apresenta alto grau de miscigenação, principalmente de caucasianos descendentes de europeus, africanos e ameríndios. De acordo com a classificação fenotípica do sistema HLA³⁷, a população paranaense é predominantemente de origem europeia (80,6%), com uma menor contribuição de africanos (12,5%) e ameríndios (7,0%). Embora, diferenças entre as regiões do estado são observadas, como é o caso da região noroeste, onde há um índice elevado de descendentes de origem japonesa.³⁸

Aspectos Éticos. O estudo foi conduzido de acordo com as normas preconizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá (UEM), sob o parecer 183/2010, conforme a Resolução 196/2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Após os devidos esclarecimentos sobre o projeto, os pacientes foram convidados a participar do estudo e, em seguida, foi realizado o preenchimento da ficha cadastral e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o uso de suas amostras.

Coleta das amostras. Foram coletadas amostras de 10mL de sangue periférico, em tubos contendo anticoagulante EDTA, por meio de agulhas e seringas descartáveis. Os tubos contendo as amostras foram armazenados em freezer -80°C até o momento de uso.

Extração do DNA. O descongelamento em banho-Maria a 37°C, por 10 minutos, foi seguido pelo banho de gelo, também, por 10 minutos. Após esse procedimento, as amostras foram vertidas e invertidas várias vezes a fim de obter homogeneidade. Em seguida, foi iniciada a técnica de *salting out*, descrita por John *et al.*³⁹, e adaptada *in house* a fim de extrair o DNA genômico.⁴⁰ A avaliação da pureza e o ajuste da concentração do DNA foi feita através do espectrofotômetro NanoDrop (2000c/2000 UV-Vis).

Genotipagem. As genotipagens das variantes em genes de citocinas e de receptores de citocinas foram realizadas pela técnica PCR-SSP (*Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primers*), usando-se o kit de genotipagem (*Cytokine Genotyping Kit*, Invitrogen™, Lote 004). Amostras de DNA foram ajustadas entre 20 a 70 ng/μL. Os *amplicons* de DNA foram separados por eletroforese, em cuba micro SSP gel System™ (MGS-B, One Lambda, CA, USA), em gel de agarose a 3%, homogeneizados com 2 μL de corante SYBR safe (Invitrogen™, Madison, WI, USA), a 90V, 300mA, por 15 minutos. A visualização das bandas, quando expostas à luz ultravioleta, foi realizada através da coloração do SYBR™ e, a interpretação dos resultados foi baseada na presença ou ausência dos *amplicons*, acompanhados por controles internos de acordo com o tamanho do fragmento esperado, e conforme *worksheet* fornecida pelo fabricante do Kit.

Análise estatística. As frequências alélicas, genotípicas e haplotípicas foram obtidas por contagem direta. As comparações das frequências, entre pacientes e controles, foram realizadas por meio de uma tabela de contingência 2x2 (qui-quadrado). Valores de *p* foram avaliados pelo teste exato de Fisher bicaudal, considerando nível de significância menor que

0,05. O risco de desenvolver a DRPAD foi calculado para os valores de p menor que 0,05 por meio da determinação de OR (*odds ratio*), de acordo com Woolf⁴¹, através do programa Epi Info™ (versão 7.1.2.0). A estimativa da distribuição genotípica, entre as frequências observadas e esperadas, foi testada pelo método de Guo e Thompson⁴², para verificar o equilíbrio de Hardy-Weinberg através do *software* Arlequin⁴³, versão 3.1, disponível em <http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin3>.

DIVULGAÇÃO

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Balcells RT, Criach EA. Diagnóstico molecular de la poliquistosis renal autosómica dominante. *Nefrologia* 2011; **31**: 35-43.
2. Torres VE, Harris PC, Pirson Y. Autosomal dominant polycystic kidney disease. *Lancet* 2007; **369**: 1287-1301.
3. Nunes ACF, Milani V, Porsch DB, *et al.* Frequency and clinical profile of patients with polycystic kidney disease in southern Brazil. *Ren Fail* 2008; **30**: 169-173.
4. Harris PC, Torres VE. Polycystic kidney disease. *Ann Rev Med* 2009; **60**: 321-337.
5. Balakrishnan VS, Guo D, Rao M, *et al.* Cytokine gene polymorphisms in hemodialysis patients: association with comorbidity, functionality, and serum albumin. *Kidney Int* 2004; **65**: 1449-1460.
6. Okada R, Wakai K, Naito M, *et al.* Pro-/anti-inflammatory cytokine gene polymorphisms and chronic kidney disease: a cross-sectional study. *BMC Nephrol* 2012; **13**: 2.
7. Jimenez-Sousa MA, López E, Fernandez-Rodríguez A, *et al.* Genetic polymorphisms located in genes related to immune and inflammatory processes are associated with end-stage renal disease: a preliminary study. *BMC Med Genet* 2012; **13**: 58.
8. Stahl RA. Chemoattractive cytokines (chemokines) and immune renal injury. *Nephrol Dial Transplant* 1995; **10**: 307-309
9. Vianna HR, Soares CMBM, Tavares MS, *et al.* Inflamação na doença renal crônica: papel de citocinas. *J Bras Nefrol* 2011; **33**: 351-364.
10. Rao M, Wong C, Kanetsky P, *et al.* Cytokine gene polymorphism and progression of renal and cardiovascular diseases. *Kidney Int* 2007; **72**: 549-556.
11. Pirson Y. Does TNF- α enhance cystogenesis in ADPKD? *Nephrol Dial Transplant* 2008; **23**: 3773-3775.
12. Qian Q, Harris PC, Torres V. Treatment prospects for autosomal-dominant polycystic kidney disease. *Kidney Int* 2001; **59**: 2005-2022.
13. Mittal RD, Manchanda PK. Association of interleukin (IL)-4 intron-3 and IL-6-174 G/C gene polymorphism with susceptibility to end-stage renal disease. *Immunogenetics* 2007; **59**: 159-165.

14. Pereira TV, Nunes AC, Rudnicki M, *et al.* Influence of ACE I/D gene polymorphism in the progression of renal failure in autosomal dominant polycystic kidney disease: a meta-analysis. *Nephrol Dial Transplant* 2006; **21**: 3155-3163.
15. Rossato LB, Nunes AC, Pereira ML, *et al.* Prevalence of 4977bp deletion in mitochondrial DNA from patients with chronic kidney disease receiving conservative treatment or hemodialysis in southern Brazil. *Ren Fail* 2008; **30**: 9-14.
16. Ortega LM, Fornoni A. Role of cytokines in the pathogenesis of acute and chronic kidney disease, glomerulonephritis, and end-stage kidney disease. *Int J Interferon Cytokine Mediator Res* 2010; **2**: 49-62.
17. Tuglular S, Berthoux P, Berthoux F. Polymorphisms of the tumour necrosis factor alpha gene at position -308 and TNFd microsatellite in primary IgA nephropathy. *Nephrol Dial Transplant* 2003; **18**: 724-731.
18. Sharma R, Agrawal S, Saxena A, *et al.* Association of IL-6, IL-10, and TNF- α gene polymorphism with malnutrition inflammation syndrome and survival among end stage renal disease patients. *J Interferon Cytokine Res* 2013; **33**: 384-391.
19. Susantitaphong P, Perianayagam MC, Tighiouart H, *et al.* Tumor necrosis factor alpha promoter polymorphism and severity of acute kidney injury. *Nephron Clin Pract* 2013; **123**: 67-73.
20. Bloudíčková S, Kuthanová L, Hubáček JA. Polymorphisms in IFN- γ , TNF- α and IL-10 in patients on maintenance haemodialysis. *Folia Biol (Praha)* 2011; **57**: 30-34.
21. Nikolova PN, Ivanova MI, Mihailova SM, *et al.* Cytokine gene polymorphism in kidney transplantation – impact of TGF-beta 1, TNF-alpha and IL-6 on graft outcome. *Transpl Immunol* 2008; **18**: 344-348.
22. Spriewald BM, Witzke O, Wassmuth R, *et al.* Distinct tumour necrosis factor alpha, interferon gamma, interleukin 10, and cytotoxic t cell antigen 4 gene polymorphisms in disease occurrence and end stage renal disease in wegener's granulomatosis. *Ann Rheum Dis* 2005; **64**: 457-461.
23. John S, Turner D, Donn R, *et al.* Two novel biallelic polymorphisms in the IL-2 gene. *Eur J Immunogenet* 1998; **25**: 419-420.
24. Seyhun Y, Mytilineos J, Turkmen A, *et al.* Influence of cytokine gene polymorphisms on graft rejection in Turkish patients with renal transplants from living related donors. *Transplant Proc* 2012; **44**: 1670-1678.
25. Hoffmann SC, Stanley EM, Cox ED, *et al.* Association of cytokine polymorphic inheritance and in-vitro cytokine production in anti-CD3/CD28-stimulated peripheral blood lymphocytes. *Transplantation* 2001; **72**: 1444-1450.
26. Babel N, Gabdrakhmanova L, Hammer MH, *et al.* Predictive value of cytokine gene polymorphisms for the development of end-stage renal disease. *J Nephrol* 2006; **19**: 802-807.
27. Elberg D, Jayaraman S, Turman MA, *et al.* Transforming growth factor- β inhibits cystogenesis in human autosomal dominant polycystic kidney epithelial cells. *Exp Cell Res* 2012; **318**: 1508-1516.
28. Sato F, Narita I, Goto S, *et al.* Transforming growth factor-beta1 gene polymorphism modifies the histological and clinical manifestations in Japanese patients with IgA nephropathy. *Tissue Antigens* 2004; **64**: 35-42.
29. Lim CS, Kim YS, Chae DW, *et al.* Association of C-509T and T869C polymorphisms of transforming growth factor-b1 gene with susceptibility to and progression of IgA nephropathy. *Clin Nephrol* 2005; **63**: 61-67.
30. Brezzi B, del Prete D, Lupo A, *et al.* Primary IgA nephropathy is more severe in TGF-beta1 high secretor patients. *J Nephrol* 2009; **22**: 747-759.

31. Hu BC, Chu SL, Wang GL, *et al.* Association between genetic variation in transforming growth factors beta1 and beta3 and renal dysfunction in non-diabetic Chinese. *Clin Exp Hypertens* 2008; **30**: 121-131.
32. Lee JG, Ahn C, Yoon SC, *et al.* No association of the TGF-beta1 gene polymorphisms with the renal progression in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) patients. *Clin Nephrol* 2003; **59**: 10-16.
33. von der Thüsen JH, Kuiper J, van Berkel TJ, *et al.* Interleukins in atherosclerosis: molecular pathways and therapeutic potential. *Pharmacol Rev* 2003; **55**: 133-166.
34. Masutani K, Taniguchi M, Nakashima H, *et al.* Up-regulated interleukin-4 production by peripheral T-helper cells in idiopathic membranous nephropathy. *Nephrol Dial Transplant* 2004; **19**: 580-586.
35. Oral HB, Dilek K, Özçimen AA, *et al.* Interleukin-4 gene polymorphisms confer Behçet's disease in Turkish population. *Scand J Immunol* 2011; **73**: 594-601.
36. Alves EF, Tsuneto LT, Pelloso SM, *et al.* Autosomal dominant polycystic kidney disease in hemodialysis patients in southern Brazil. *J Bras Nefrol* 2014; **36**: 18-25.
37. Probst CM, Bompeixe EP, Pereira NF, *et al.* HLA polymorphism and evaluation of European, African, and Amerindian contribution to the white and mulatto populations from Paraná, Brazil. *Hum Bio.* 2000; **72**: 597-617.
38. Alves EF, Tsuneto LT, Borelli SD, *et al.* Características sociodemográficas e aspectos clínicos de pacientes com doença renal policística do adulto submetidos a hemodiálise. *Sci Med* 2013; **23**: 156-162.
39. John SW, Weitzner G, Rozen R, *et al.* A rapid procedure for extracting genomic DNA from leukocytes. *Nucleic Acids Res* 1991; **192**: 408.
40. Cardozo DM, Guelsin GA, Clementino SL, *et al.* Extração de DNA a partir de sangue humano coagulado para aplicação nas técnicas de genotipagem de antígenos leucocitários humanos e de receptores semelhantes à imunoglobulina. *Rev Soc Bras Med Trop* 2009; **42**: 651-656.
41. Woolf B. On estimating the relation between blood group and disease. *Ann Hum Genet* 1995; **19**: 251-253.
42. Guo SW, Thompson EA. A Monte Carlo method for combined segregation and linkage analysis. *Am J Hum Genet* 1992; **51**: 1111-1126.
43. Excoffier L, Laval G, Schneider S. Arlequin (version 3.0): an integrated software package for population genetics data analysis. *Evol Bioinform Online* 2005; **1**: 47-50.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a colaboração das clínicas de Nefrologia e seus responsáveis que cederam as amostras de casos da doença e controles.

Ao CNPq, PROAP e laboratório de Imunogenética (LIG-UEM) pelos recursos financeiros obtidos. A CAPES, pela concessão de bolsa de pesquisa aos autores.

Tabela 1. Frequências haplotípicas, genotípicas e alélicas dos genes de citocinas pró-inflamatórias entre os grupos (DRPAD vs controles).

<i>TNF</i> ^{-308, -238}	Casos (n=60)	Controles (n = 113)	p valor	OR	IC(95%)
AG/AG	1 (2%)	4 (4%)	ns		
AG/GA	1 (2%)	3 (3%)	ns		
GG/AA	4 (7%)	0 (0%)	ns		
GG/AG	19 (32%)	26 (23%)	ns		
GG/GA	8 (13%)	7 (6%)	ns		
GG/GG	27 (45%)	73 (65%)	0,015	0,44	0,23 – 0,84
posição (-308)					
A/A	1 (2%)	4 (4%)	ns		
A/G	24 (40%)	29 (26%)	ns		
G/G	35 (58%)	80 (71%)	ns		
A	26 (22%)	51 (23%)	ns		
G	94 (78%)	175 (77%)	ns		
posição (-238)					
G/G	47 (78%)	103 (91%)	0,032	0,35	0,14 - 0,85
G/A	13 (22%)	10 (9%)	0,032	2,84	1,16 - 6,96
G	107 (89%)	216 (96%)	0,038	0,38	0,16 - 0,89
A	13 (11%)	10 (4%)	0,038	2,62	1,11 - 6,17
<i>IL2</i> ^{-330, +166}	Casos (n=60)	Controles (n = 113)	p valor	OR	IC(95%)
GG/GG	13 (22%)	6 (5%)	0,001	4,93	1,76 - 13,76
GG/GT	0 (0%)	4 (4%)	ns		
GG/TT	6 (10%)	12 (11%)	ns		
GT/GT	0 (0%)	1 (1%)	ns		
GT/TT	1 (2%)	6 (5%)	ns		
TG/GG	17 (28%)	41 (36%)	ns		
TG/GT	0 (0%)	3 (3%)	ns		
TG/TG	9 (15%)	9 (8%)	ns		
TG/TT	11 (18%)	25 (22%)	ns		
TT/TT	3 (5%)	6 (5%)	ns		
posição (-330)					
G/G	13 (22%)	11 (10%)	0,038	2,56	1,07 – 6,14
G/T	24 (40%)	62 (55%)	ns		
T/T	23 (38%)	40 (35%)	ns		
G	50 (42%)	84 (37%)	ns		
T	70 (58%)	142 (63%)	ns		
posição (+166)					
G/G	39 (65%)	56 (50%)	ns		
G/T	17 (28%)	44 (39%)	ns		
T/T	4 (7%)	13 (12%)	ns		
G	95 (79%)	156 (69%)	ns		
T	25 (21%)	70 (31%)	ns		

Abreviaturas: DRPAD, doença renal policística autossômica dominante; p, valor do teste exato de Fisher; ns, não significativo; OR, Odds Ratio; IC, intervalo de confiança.

Tabela 2. Frequências haplotípicas, genótípicas e alélicas dos genes de citocinas anti-inflamatórias entre os grupos (DRPAD vs controles).

<i>TGFBI</i> códon 10, códon 25	Casos (n=60)	Controles (n = 113)	p valor	OR	IC(95%)
CC/CC	1 (2%)	0 (0%)	ns		
CC/TG	3 (5%)	6 (5%)	ns		
CG/CC	7 (12%)	7 (6%)	ns		
CG/CG	13 (22%)	15 (13%)	ns		
CG/TG	19 (32%)	42 (37%)	ns		
TG/TG	17 (28%)	43 (38%)	ns		
Códon 10					
C/C	21 (35%)	22 (19%)	0,027	2,22	1,09 – 4,51
C/T	22 (37%)	48 (42%)	ns		
T/T	17 (28%)	43 (38%)	ns		
C	64 (53%)	92 (41%)	0,030	1,66	1,06 - 2,60
T	56 (47%)	134 (59%)	0,030	0,60	0,38 - 0,93
Códon 25					
C/C	1 (2%)	0 (0%)	ns		
C/G	10 (17%)	13 (12%)	ns		
G/G	49 (82%)	100 (88%)	ns		
C	12 (10%)	13 (6%)	ns		
G	108 (90%)	213 (94%)	ns		
<i>IL4</i> ^{-1098, -590, -33}	Casos (n=60)	Controles (n = 113)	p valor	OR	IC(95%)
GCC/GCC	0 (0%)	1 (1%)	ns		
GTC/GTC	0 (0%)	1 (1%)	ns		
GTT/GCC	0 (0%)	2 (2%)	ns		
TCC/GCC	22 (37%)	24 (21%)	0,031	2,14	1,07 – 4,28
TCC/TCC	11 (18%)	30 (27%)	ns		
TCT/GCC	1 (2%)	0 (0%)	ns		
TCT/GCT	1 (2%)	1 (1%)	ns		
TCT/TCC	0 (0%)	1 (1%)	ns		
TCT/TCT	1 (2%)	3 (3%)	ns		
TTC/GCC	2 (3%)	4 (4%)	ns		
TTC/TCC	1 (2%)	4 (4%)	ns		
TTC/TTC	0 (0%)	1 (1%)	ns		
TTT/GCC	1 (2%)	1 (1%)	ns		

TTT/GTC	0 (0%)	1 (1%)	ns		
TTT/TCC	13 (22%)	26 (23%)	ns		
TTT/TTC	2 (3%)	5 (4%)	ns		
TTT/TTT	2 (3%)	7 (6%)	ns		
TTT/GTT	1 (2%)	0 (0%)	ns		
TTT/TCT	2 (3%)	1 (1%)	ns		
posição (-1098)					
G/G	0 (0%)	4 (4%)	ns		
T/G	28 (47%)	31 (27%)	0,017	2,31	1,20 – 4,45
T/T	32 (53%)	78 (69%)	0,047	0,51	0,26 – 0,97
G	28 (23%)	39 (17%)	ns		
T	92 (77%)	187 (83%)	ns		
posição (-590)					
C/C	36 (60%)	60 (53%)	ns		
T/C	19 (32%)	36 (32%)	ns		
T/T	5 (8%)	17 (15%)	ns		
T	91 (76%)	156 (69%)	ns		
C	29 (24%)	70 (31%)	ns		
posição (-33)					
C/C	36 (60%)	67 (59%)	ns		
T/C	17 (28%)	34 (30%)	ns		
T/T	7 (12%)	12 (11%)	ns		
T	89 (74%)	168 (74%)	ns		
C	31 (26%)	58 (26%)	ns		

Abreviaturas: DRPAD, doença renal policística autossômica dominante; p, valor do teste exato de Fisher; ns, não significativo; OR, Odds Ratio; IC, intervalo de confiança.

**2.2. Artigo 2: “DOENÇA RENAL POLICÍSTICA AUTOSSÔMICA DOMINANTE:
INFLUÊNCIA DE POLIMORFISMOS DE UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO EM
GENES DE CITOCINAS”**

Doença renal policística autossômica dominante: influência de polimorfismos de um único nucleotídeo em genes de citocinas

Título abreviado:

Genes de citocinas e doença renal policística

Autores e Filiação:

Everton Fernando Alves, Sueli Donizete Borelli, Luiza Tamie Tsuneto
Laboratório de Imunogenética. Universidade Estadual de Maringá. Brasil.

Correspondência:

Luiza Tamie Tsuneto
Laboratório de Imunogenética. Departamento de Ciências Básicas da Saúde. Universidade
Estadual de Maringá, Paraná, Brasil. E-mail: ltsuneto@uem.br

RESUMO

A doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) é uma das doenças hereditárias mais comuns em adultos e é causada por mutações em um de dois genes, *PKD1* ou *PKD2*, que resultam em acúmulos de cistos nos rins que podem levar à sua perda da função. Representa a terceira causa da doença renal crônica estágio 5. A inflamação tem sido considerada uma das responsáveis pela progressão da DRC. As citocinas atuam diretamente nesse processo, aumentando ou diminuindo a resposta inflamatória. O estímulo dessas citocinas está relacionado com as variantes em genes reguladoras de citocinas. Essas variantes podem ser fatores relacionados à progressão clínica da DRC. Esta revisão tem como objetivo evidenciar a possível influência de variantes em genes de citocinas na pré-disposição à DRPAD. Este estudo poderá contribuir para o conhecimento da etiopatogenicidade da DRPAD, para prover novos e mais acurados marcadores genéticos associados à forma de evolução mais grave da doença, para o desenvolvimento de estratégias na prevenção, diagnóstico, aconselhamento genético e no possível tratamento.

Palavras-chave: Rim policístico autossômico dominante. Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. SNPs. Citocinas.

INTRODUÇÃO

A Doença Renal Policística (DRP) pode ser causada por fatores adquiridos e hereditários. Dentre os fatores hereditários, a Doença Renal Policística Autossômica Dominante (DRPAD), causada pela mutação em genes específicos (*PKD1* e *PKD2*), é muito comum em adultos afetando homens e mulheres¹. A doença constitui um grupo de moléstias de grande impacto clínico e socioeconômico, tendo sua prevalência mundial estimada em 1:1000 habitantes, podendo chegar a 1:400 em caucasianos^{2,3}.

É caracterizada pelo progressivo crescimento e desenvolvimento de múltiplos cistos nos rins, fígados e outros órgãos. Estes cistos, nos rins, afetam a sua função culminando na Doença Renal Crônica (DRC), estágio 5, na meia idade⁴. Tem-se discutido muito o papel da inflamação nas doenças responsáveis pela progressão da DRC, uma vez que a inflamação é caracterizada como um processo fisiológico em resposta aos danos traumáticos ocorridos no parênquima renal devido à presença de cistos renais. A morbimortalidade é consequência direta das deficiências ou excessos da resposta inflamatória, e esta necessita ser precisamente regulada^{5,6}.

Nesse contexto, existem evidências de ativação do sistema imune em estágios precoces e tardios da DRC. Alguns estudos sugerem uma relação entre os níveis circulantes de mediadores de inflamação e o estágio mais avançado da doença renal crônica^{6,7}. As citocinas, proteínas produzidas na resposta inflamatória, também estão presentes e ativas no interior dos cistos renais de portadores da DRPAD. Os fluídos císticos apresentam-se como locais de acúmulo de citocinas, e estas contribuem no processo inflamatório, na fibrose renal e na cistogênese^{8,9,10}.

Muitos estudos também sugerem que as variantes em genes de citocinas são fatores relacionados à progressão clínica da doença renal crônica^{11,12,13}. Segundo alguns autores, os genótipos das citocinas poderiam agir na regulação e secreção de citocinas pró e anti-inflamatórias influenciando na evolução da DRC^{13,14,15}. Entretanto, não existe até o momento nenhum estudo de revisão a respeito da associação entre os polimorfismos em genes de citocinas e a DRPAD. Assim, esta revisão da literatura tem o objetivo de evidenciar as diversas variantes em genes de citocinas descritos para as doenças renais/inflamatórias e relacioná-las à pré-disposição da DRPAD.

OS CISTOS

O desenvolvimento dos cistos renais na DRPAD ocorre ainda no período gestacional, porém estes aumentam de tamanho ao longo da vida do indivíduo com a doença¹⁶. De modo geral, os cistos renais se originam como dilatações focais dos túbulos renais que se expandem, se desconectam para formar um cisto autônomo e ficam paralelos ao túbulo genitor. Os cistos são cavidades preenchidas por fluído e revestidas por uma única parede fina constituída de células epiteliais¹⁷.

O tamanho pode variar de milímetros a mais de 10 cm e podem surgir em qualquer porção do túbulo renal. Estudo *in vivo* sugere que os cistos se formam em apenas uma minoria dos néfrons (em apenas 1 a 2% deles)³. Os cistos podem ser únicos ou múltiplos e acometer os rins uni ou bilateralmente¹⁸. O fluído cístico pode ser claro ou nublado, aguado ou espesso. Além disso, o fluído cístico contém uma série de citocinas e fatores de crescimento^{8,10,17}.

A teoria aceita para explicar a formação de cistos na DRPAD é chamada de ‘hipótese da segunda mutação somática’, (*two-hit hypothesis*, em inglês). Esta teoria baseia-se no mecanismo de um segundo estímulo (mutação somática), que permite a expressão do primeiro (mutação herdada). A observação de que somente uma minoria dos néfrons desenvolve cistos, apesar de cada célula tubular do indivíduo possuir a mutação no gene PKD1, é um dos principais argumentos para este modelo¹⁹. Em adição à mutação germinativa, é necessária uma mutação somática, envolvendo a inativação do alelo PKD1 não afetado para desencadear a formação do cisto²⁰.

Evidências de modelos animais com DRPAD indicam que existem outros mecanismos genéticos e imunológicos que podem auxiliar na formação de cistos. No campo genético, a haploinsuficiência e o efeito dominante negativo podem contribuir para a explicação do desenvolvimento de cistos na DRPAD²¹. No campo imunológico, as citocinas inflamatórias têm mostrado um importante papel no desenvolvimento da doença. Dentre elas, por exemplo, o fator de necrose tumoral alfa tem sido associado com a cistogênese na DRPAD^{22,23}.

ASPECTOS GENÉTICOS DA DRPAD

O padrão de herança dos rins policísticos foi descrito pela primeira vez em um estudo feito em Copenhague (Dinamarca), onde foram avaliados 284 pacientes e seus familiares^{24,25}.

Neste estudo evidenciou-se que, a forma autossômica dominante era uma das doenças genéticas mais comuns em humanos. Sabe-se hoje que a DRPAD apresenta características fenotípicas semelhantes entre os portadores da doença, no entanto, pode ser causada por mutações em mais de um gene distinto¹. Portanto, além da heterogeneidade genética, a DRPAD apresenta penetrância completa e expressividade variável^{1,26}.

Os estudos sugerem que as variantes de inserção/deleção de genes de citocinas em regiões regulatórias seja um dos fatores relacionados à evolução clínica de doenças renais^{12,27}. Segundo alguns pesquisadores, pode haver uma possível influência na transcrição de genes e secreção de citocinas pró-inflamatórias que poderiam modular o risco de progressão da doença renal^{14,15}.

ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA DRPAD

A imunidade está envolvida na participação da resposta desencadeada na DRPAD. As lesões renais que ocorrem nessa doença são imuno-mediadas por infiltração glomerular e tubulointersticial de neutrófilos e monócitos/macrófagos. Os leucócitos contribuem para a lesão tecidual local na DRPAD, devido à produção de mediadores inflamatórios e fatores de crescimento⁷. Devido às funções quimiotáticas de algumas citocinas, o local da lesão é caracterizado com acúmulo de leucócitos. O início da lesão tecidual nos rins ocorre por meio da ligação de anticorpos a antígenos de superfície celular, matriz ou às membranas basais que, dependente ou independente da ativação do complemento, dá início à inflamação local ao liberar precocemente as citocinas¹⁸.

As citocinas

As citocinas são proteínas extracelulares, hidrossolúveis, de baixo peso molecular (entre 8 e 30 kDa). Elas são produzidas pelas células e atuam como mediadores químicos nas reações inflamatórias, sendo responsáveis pela comunicação entre as células²⁹. As citocinas influenciam a atividade, diferenciação, proliferação, e sobrevivência das células e também regulam a atividade de outras citocinas, que são capazes de aumentar (pró-inflamatórias) ou diminuir (anti-inflamatórias) a resposta inflamatória^{30,31}.

Esse processo ocorre inicialmente por meio da ativação do linfócito T CD4⁺ (*T helper*), através de antígenos/células apresentadoras de antígeno (APC), e culmina na secreção de diferentes citocinas, produzidas a partir de dois subtipos de linfócitos T CD4⁺ definidos como Th1 e Th2. As células Th1, de maneira geral, são responsáveis por secretar citocinas que ativam as células citotóxicas efetoras (macrófagos, células *Natural Killer* e Linfócitos T CD8⁺) que promovem a resposta imune mediada por células a patógenos intracelulares. As células Th2, por sua vez, liberam citocinas que estimulam a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos e o direcionamento da classe de anticorpos a serem produzidos promovendo, assim, a ação da resposta humoral³². As células Th1 produzem as citocinas pró-inflamatórias, enquanto as células Th2 secretam as anti-inflamatórias³³.

Dentre as citocinas consideradas pró-inflamatórias, estão: IL-1 α , IL-1 β , IL-2, IL-6, IL-7, TNF- α e IFN- γ . Por sua vez, as anti-inflamatórias são: IL-4, IL-10, IL-13, TGF- β 1 e IFN- β ^{6,15,23,34,35}. As citocinas estão envolvidas, como parte integrante, na hipótese da progressão da DRC estágio 5^{7,36}. A inflamação crônica geralmente precede o desenvolvimento de fibrose e as citocinas inflamatórias são importantes mediadores da fibrogênese⁹.

Alguns estudos demonstraram associação entre a inflamação crônica e a morbimortalidade em pacientes em hemodiálise^{5,14}. Outras pesquisas realizadas ao longo das duas últimas décadas indicaram a presença de componentes inflamatórios em humanos com a doença renal policística. As citocinas, tais como TNF- α , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6 e IL-8 foram encontradas em amostras de fluidos císticos de rins de indivíduos com a DRPAD^{8,10,17}.

Inúmeros estudos sugerem que as variantes em genes de citocinas possam ser um fator relacionado à progressão clínica da DRC estágio 5^{12,13,27}. De maneira geral, os dados apontam para uma possível influência na regulação de genes e secreção de citocinas pró e anti-inflamatórias que poderiam modular o risco de progressão da doença renal^{14,15}.

Polimorfismos em genes de citocinas

Single-nucleotide polymorphism (SNPs) são variantes que ocorrem na sequência de DNA onde uma única base pode ser substituída por outra. Esse fenômeno ocorre em todo o DNA genômico, sendo que na maioria das vezes ocorre por conta de uma mutação pontual³⁷. Muitos deles foram investigados e alguns são relacionados com regiões que podem

influenciar alterando os fatores de transcrição nos sítios de genes promotores e também na quantidade de citocina produzida^{38,39}. Nos últimos anos, vários estudos mostraram que SNPs em genes de citocinas participam nas várias doenças renais^{14,40,41}. Além disso, as frequências dessas variantes podem variar em diferentes populações e grupos étnicos, e conseqüentemente uma prevalência maior em certos grupos da DRPAD. Atualmente, vários estudos envolvendo genes de citocinas vêm sendo conduzidos (tabela 1).

Gene *TGFBI*

O gene *TGFBI*, situado no cromossomo 19, nas posições +869 (códon 10) e +915 (códon 25), foi associado com a produção do fator de transformação do crescimento beta 1 (TGF- β 1)⁴². O TGF- β 1 é uma citocina anti-inflamatória que, embora induza a fibrose e a insuficiência renal, também desempenha no rim um importante papel na inibição da cistogênese em indivíduos com a DRPAD^{43,44}. Pesquisa brasileira⁴⁵ revelou que, tanto o genótipo C/C quanto o alelo C do códon 10 (rs1982073) estão associados à susceptibilidade à DRPAD (dados da pesquisa do autor ainda não publicados). Na Inglaterra⁴⁶, no entanto, um estudo em caucasianos de diferentes origens relatou uma associação de progressão rápida da DRC com o genótipo G/G (alto produtor; códon 25; SNP rs1800471). Na Polônia⁴⁷, o alelo C (baixo produtor; códon 25) foi associado com o aumento do risco de ocorrência de DRC em mulheres com disfunção renal. Na Itália⁴⁸, por outro lado, o alelo T (alto produtor; códon 10) foi associado à progressão de lesão renal em pacientes com NIgA primária. Demais estudos europeus^{43,49} apontaram o genótipo T/T (alto produtor; códon 10) associado com a susceptibilidade à progressão de doenças renais. Em estudos realizados na Ásia^{50,51}, houve associação do genótipo C/C (baixo produtor; códon 10) com maior risco de progressão da Nefropatia por IgA (NIgA). Na China⁵², no entanto, estudo realizado em indivíduos com DRC de diferentes origens (não diabéticos), indicou uma predisposição à ocorrência de DRC encontrada apenas em homens que eram portadores do genótipo T/C (produtor intermediário; códon 10) foi associado a uma pior progressão renal em pacientes do gênero masculino. Na Coreia⁵³, foi realizado o único estudo relacionado à DRPAD, além da recente pesquisa brasileira, onde se analisaram polimorfismos nos códons 10 e 25 do gene *TGFBI* e, ao contrário do segundo, nenhuma associação com a progressão renal foi encontrada entre pacientes com DRPAD.

Gene *TNF*

O gene *TNF* está localizado no cromossomo 6p21.3, tem comprimento de aproximadamente 3 kb e contém quatro éxons que produzem proteína transmembrana tipo II⁵⁴. Este gene codifica o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), uma citocina pró-inflamatória com várias funções imunológicas, e desempenha um importante papel no processo inflamatório de doenças renais^{14,55}. Evidências apontam a presença de TNF- α em altas concentrações em amostras de fluídos císticos, bem como a influência dessa citocina na cistogênese de portadores da DRPAD^{8,22,23}. Estudo brasileiro⁴⁵ revelou que, tanto o haplótipo GG/GG quanto o genótipo G/G (alto produtor) e o alelo G (alto produtor) da posição -238 (rs361525) estão associados ao efeito protetor da DRPAD, enquanto o genótipo G/A (alto produtor; posição -238) e o alelo A (baixo produtor; posição -238) foram associados à susceptibilidade da doença (dados da pesquisa do autor ainda não publicados). Na Índia⁵⁶, no entanto, os haplótipos GAC e AGC foram associados a uma maior susceptibilidade à *síndrome* de desnutrição-inflamação. Também foi observado o genótipo A/A (alto produtor) da posição -308 (rs1800629) com 3,6 vezes mais risco de desenvolvimento da doença, e o alelo A (alto produtor; posição -308) apresentou 2,3 vezes mais risco de má-nutrição. O genótipo A/A (baixo produtor; posição -238), por sua vez, conferiu 3,3 vezes mais susceptibilidade à *síndrome entre pacientes em hemodiálise*. Nos Estados Unidos¹⁴, estudo encontrou o alelo A (alto produtor; posição -308) associado à diminuição dos níveis de S-albumina, ao aumento de comorbidades e à diminuição da funcionalidade renal. Outra pesquisa⁴¹ também encontrou associação dos genótipos G/A e A/A (alto produtores) e do alelo A, na posição -308, com marcadores de gravidade de doença renal. Na República Checa⁵⁷, foi encontrada maior frequência do genótipo A/A (alto produtor; posição -308) no grupo controle em comparação com o grupo em hemodiálise. Na Bulgária⁴⁹, um estudo investigou indivíduos com nefropatia crônica do aloenxerto (NCA), e encontrou associação positiva no genótipo G/A (alto produtor; posição -308) e negativa no genótipo G/G (baixo produtor; posição -308). Na Alemanha⁵⁸, o genótipo G/A (alto produtor; posição -238) foi mais frequente em pacientes com DRC estágio 5 em relação aos controles.

Gene *IL2*

O gene *IL2* está localizado no cromossomo 4, na região q26-q27, e codifica a interleucina (IL)-2⁴⁰. A IL-2 é uma citocina chave pró-inflamatória, produzida por células Th0, que

desempenha um papel fundamental na cooperação celular entre células T e B. Evidências apontam a presença de altas concentrações de IL-2 em amostras de fluídos císticos de indivíduos com a DRPAD⁸. John *et al.*⁴⁰ sugeriram que os SNPs nas posições -330 (rs2069762) e +166 (rs2069763) do gene *IL2* podem ser úteis como marcadores para diagnosticar a susceptibilidade a doenças inflamatórias. Pesquisa brasileira⁴⁵ revelou que, tanto o haplótipo GG/GG quanto o genótipo G/G (alto produtor) da posição -330 estão associados à susceptibilidade da DRPAD (dados da pesquisa do autor ainda não publicados). Na Coreia do Sul⁵⁹, por outro lado, o alelo T (baixo produtor; posição +166) foi associado à inflamação de células β pancreáticas e ao desenvolvimento de um novo subconjunto de diabetes em pacientes renais após o transplante de rim. Em uma pesquisa realizada na Turquia⁶⁰, maiores frequências do genótipo T/T (baixo produtor; posição +166) foram encontradas no grupo de pacientes com rejeição ao transplante renal em relação aos outros grupos, e o genótipo G/G (alto produtor; posição +166) foi mais frequente nos grupos controle e sem rejeição quando comparados ao grupo de pacientes com rejeição ao transplante de rim. O haplótipo GG/GG (alto produtor), por sua vez, foi mais frequente no grupo controle em relação aos outros grupos. No Japão⁶¹, o genótipo T/T (baixo produtor; posição -330) foi associado ao risco de desenvolvimento de NCA em pacientes transplantados renais. Resultados discordantes foram apresentados em outro estudo japonês²⁷, o qual não encontrou associação do SNP -330 T/G (produtor intermediário) com a taxa de filtração glomerular, bem como com a prevalência da DRC. Na Índia¹², o mesmo SNP foi analisado e nenhuma associação deste foi estabelecida com a progressão da DRC estágio 5. Há evidências⁶² de que o genótipo G/G (alto produtor; posição -330) está associado com a alta produção da citocina IL-2. Dessa forma, a elevada expressão desta citocina pró-inflamatória poderia ser o fator determinante na susceptibilidade e gravidade da DRPAD.

Gene *IL4*

O gene *IL4* está localizado no cromossomo 5, na região q31-33, abrangendo aproximadamente 140Kb, possui quatro éxons e codifica a interleucina (IL)-4⁶³. A IL-4 é uma citocina antiinflamatória que exerce efeito imunossupressor nos macrófagos e na produção de citocinas pró-inflamatórias da resposta imune Th2⁶⁴. A IL-4 tem sido considerada um importante preditor de lesão renal por estar associada com marcadores de gravidade como a proteinúria^{13,65}. Pesquisa brasileira⁴⁵ revelou que, tanto o haplótipo TCC/GCC quanto o genótipo T/G da posição -1098 (rs2243248) estão associados à susceptibilidade da DRPAD

(dados da pesquisa do autor ainda não publicados). Na Turquia⁶⁶, um estudo também apontou o genótipo T/G (produtor intermediário; posição -1098) associado a uma doença inflamatória. Por outro lado, pesquisas realizadas nos continentes asiático e africano apresentaram resultados distintos. No Japão²⁷, por exemplo, a média da taxa de filtração glomerular (TFG) e a prevalência de DRC dos sujeitos foram comparadas entre os genótipos de 10 SNPs de citocinas. O genótipo T/T (alto produtor) da posição -33 (rs2070874) apresentou pior filtração renal e maior prevalência de DRC comparado a outras variantes. Na Índia⁶⁷, o genótipo T/T (alto produtor) da posição -590 (rs2243250) foi associado ao risco da ausência de resposta diante do tratamento com esteroides na síndrome nefrótica idiopática quando comparado ao outro grupo. No Irã⁶⁸, os genótipos C/C (baixo produtor), T/C (produtor intermediário) e T/T (alto produtor) e dos alelos C (baixo produtor) e T (alto produtor) na posição -590 foram associados positivamente ao desenvolvimento da nefropatia diabética do tipo 2. No Egito⁶⁹, o alelo T (alto produtor; -590) também foi associado ao risco de desenvolvimento de nefropatia diabética do tipo 2.

Gene *IL6*

O gene *IL6* está localizado no cromossomo 7, na região p21-24. Possui cinco éxons, distribuídos em uma região de aproximadamente 5kb, e codifica a interleucina (IL)-6⁷⁰. A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que tem sido associada a diversas doenças renais. Evidências^{17,71} apontam a presença de IL-6 em altas concentrações plasmáticas, em fluídos císticos e na excreção urinária de indivíduos com DRPAD. No Japão²⁷, o genótipo C/C (baixo produtor) da posição -572 (rs1800796) mostrou menor função renal e maior prevalência de DRC comparado a outras variantes. Outra pesquisa japonesa⁷² relatou que, tanto o genótipo G/G quanto o alelo G (alto produtores) da posição -634 (rs1800796) foram associados ao fator de susceptibilidade para a progressão da nefropatia diabética. Nos Estados Unidos¹⁴, um estudo revelou que os genótipos G/G (alto produtor) e G/C (produtor intermediário) da posição -174 (rs1800795) estão associados com maior comorbidade e menor função renal em pacientes em hemodiálise quando comparados com outras variantes. Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo realizado na Índia¹², o qual apontou o genótipo G/G (alto produtor; posição -174) associado positivamente à DRC estágio 5. Por outro lado, na Bulgária⁴⁹, estudo investigou indivíduos com CAN, e encontrou o genótipo C/C (baixo produtor; posição -174) associado positivamente à doença. Na Índia⁵⁶, os genótipos C/C (baixo produtor; posição -174) e G/G (alto produtor; posição -572) apresentaram maior

susceptibilidade à DRC estágio 5 entre os grupos. *Outro estudo indiano*⁶⁷ também indicou o genótipo G/G (alto produtor; posição -174) associado ao risco da ausência de resposta diante do tratamento com esteroides na síndrome nefrótica idiopática.

Gene *IL10*

O gene *IL10* está localizado no cromossomo 1, na região q31-32. Possui cinco éxons, dispostos ao longo de 4,7kb, e codifica a interleucina (IL)-10⁷³. A IL-10 é uma citocina antiinflamatória produzida pelos monócitos e linfócitos, e é considerada como uma das mais importantes citocinas imuno-regulatórias antiaterogênicas, sendo efetiva na supressão de citocinas pró-inflamatórias⁷⁴. Pesquisa realizada na Alemanha⁴³ revelou associação do genótipo G/G (alto produtor) da posição -1082 (rs1800896) com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5 entre os grupos. Estudo realizado nos Estados Unidos¹⁴ revelou os genótipos G/G (alto produtor; posição -1082) e G/A (produtor intermediário; posição -1082) associados com maiores índices de comorbidades e função renal. Na Índia⁷⁵, o genótipo A/A (baixo produtor; posição -1082) foi associado ao risco de susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5 entre os casos em relação aos controles. O genótipo C/T (alto produtor) da posição -819 (rs1800871), por sua vez, foi associado negativamente à progressão da doença nos casos em relação aos controles. Estudo realizado no Egito⁷⁶ revelou associação do genótipo A/A (baixo produtor; posição -1082) com pior função renal e maior risco de comorbidades em relação a outras variantes.

Gene *IFNG*

O gene *IFNG* está localizado no cromossomo 12, na região q24.1. Possui quatro éxons, distribuídos em uma região de aproximadamente 5.4kb, e codifica a interferon (*IFN*)- γ ⁷⁷. O IFN- γ é uma citocina pró-inflamatória e imunoreguladora que atua virtualmente sobre todos os componentes da resposta imune e sua produção tem sido associada com a resposta inflamatória aumentada em pacientes com DRC estágio 5^{78,79}. Na Alemanha⁵⁸, o genótipo A/A (baixo produtor) da posição +874 (rs2430561) esteve associado positivamente a pacientes com DRC estágio 5. Na Itália⁸⁰, os genótipos T/T (alto produtor) e A/T (produtor intermediário), na posição +874, foram associados com maiores níveis de proteína C-reativa, que sinaliza a presença de inflamação, em pacientes em hemodiálise. Em contraste, estudo

americano⁶² revelou que o genótipo A/A (baixo produtor; posição +874) foi mais frequente em pacientes com DRC estágio 5 em comparação com outras variantes. Na Índia⁸¹, os genótipos T/T (alto produtor) e A/A (baixo produtor, na posição +874), foram associados, respectivamente, aos riscos de susceptibilidade e proteção à DRC estágio 5.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos sugeriram participação de SNPs em genes de citocinas na susceptibilidade/resistência à pré-disposição de doenças renais/inflamatórias, incluso a DRPAD, e podem também estimular outros estudos prospectivos. Porém, a limitação do estudo se concentra no pequeno tamanho amostral da maioria das pesquisas analisadas. Portanto, se faz necessários maiores estudos confirmatórios, incluindo indivíduos de diferentes etnias. Associações da doença com SNPs de outros genes, além dos apresentados neste trabalho, também poderão contribuir para uma melhor elucidação do papel de genes de citocinas no desenvolvimento do rim policístico. Novos estudos de revisão serão necessários, envolvendo outros marcadores genéticos, para coligar conhecimentos referentes à etiopatogenicidade da DRPAD, para o desenvolvimento de estratégias na prevenção, diagnóstico, aconselhamento genético e no possível tratamento.

CONCEITOS CHAVE

1. A DRPAD é uma das doenças hereditárias mais comuns em adultos e é causada por mutações em genes da policistina que resultam em acúmulos de cistos nos rins
2. Os múltiplos cistos na DRPAD acabam por comprometer o tecido renal levando à sua perda da função e, fazendo dessa doença, a terceira causa da DRC estágio 5.
3. As citocinas estão envolvidas no desenvolvimento de doenças renais que levam à DRC estágio 5 devido à capacidade de aumentar ou diminuir a resposta inflamatória.
4. SNPs podem alterar a ligação dos fatores de transcrição aos sítios dentro dos genes promotores e a quantidade de citocina produzida nos rins policísticos.
5. As diferentes frequências dessas variantes de citocinas em grupos étnicos pode explicar a maior prevalência da doença nas populações.
6. Os SNPs em genes de citocinas apresentam um possível papel na susceptibilidade/resistência à pré-disposição de doenças renais, incluso a DRPAD.

CONCLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram que não têm conflitos de interesse potenciais relacionados ao conteúdo deste artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Balcells RT, Criach EA. Molecular diagnosis of autosomal dominant polycystic kidney disease. *Nefrologia* 2011; 31:35-43. [[Pubmed](#)]
2. Iglesias CG, Torres VE, Offord KP, Holley KE, Beard CM, Kurland LT. Epidemiology of adult polycystic kidney disease, Olmsted County, Minnesota: 1935-1980. *Am J Kidney Dis* 1983; 2:630-9. [[Pubmed](#)]
3. Bastos AP, Onuchic LF. Molecular and cellular pathogenesis of autosomal dominant polycystic kidney disease. *Braz J Med Biol Res* 2011; 44:606-617. [[Pubmed](#)]
4. Harris PC, Torres VE. Polycystic kidney disease. *Annu Rev Med* 2009; 60:321-37. [[Pubmed](#)]
5. Bologa RM, Levine DM, Parker TS, Cheigh JS, Serur D, Stenzel KH, *et al.* Interleukin-6 predicts hypoalbuminemia, hypocholesterolemia, and mortality in hemodialysis patients. *Am J Kidney Dis* 1998; 32:107-14. [[Pubmed](#)]
6. Vianna HR, Soares CM, Tavares MS, Teixeira MM, Silva AC. Inflammation in chronic kidney disease: the role of cytokines. *J Bras Nefrol* 2011; 33:351-64. [[Pubmed](#)]
7. Stahl RA. Chemoattractive cytokines (chemokines) and immune renal injury. *Nephrol Dial Transplant* 1995; 10:307-19. [[Pubmed](#)]
8. Gardner KD Jr, Burnside JS, Elzinga LW, Locksley RM. Cytokines in fluids from poly cystic kidneys. *Kidney Int* 1991; 39:718-24. [[Pubmed](#)]
9. Strutz F. Novel aspects of renal fibrogenesis. *Nephrol Dial Transplant* 1995; 10:1526-32. [[Pubmed](#)]
10. Lee JG, Ahn C, Yoon SC, Park JH, Moon CS, No JJ, *et al.* Cytokine profile in the aspirated cystic fluids in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) patients. *Korean J Nephrol* 2002; 21: 713-8. [[Article](#)]

11. Qian Q, Harris PC, Torres V. Treatment prospects for autosomal-dominant polycystic kidney disease. *Kidney Int* 2001; 59:2005-22. [[Pubmed](#)]
12. Mittal RD, Manchanda PK. Association of interleukin (IL)-4 intron-3 and IL-6-174 G/C gene polymorphism with susceptibility to end-stage renal disease. *Immunogenetics* 2007; 59:159-65. [[Pubmed](#)]
13. Jimenez-Sousa MA, López E, Fernandez-Rodríguez A, Tamayo E, Fernández-Navarro P, Segura-Roda L, *et al.* Genetic polymorphisms located in genes related to immune and inflammatory processes are associated with end-stage renal disease: a preliminary study. *BMC Med Genet* 2012; 13:58. [[Pubmed](#)]
14. Balakrishnan VS, Guo D, Rao M, Jaber BL, Tighiouart H, Freeman RL, *et al.* Cytokine gene polymorphisms in hemodialysis: association with comorbidity, functionality, and serum albumin. *Kidney Int* 2004; 65:1449-60. [[Pubmed](#)]
15. Rao M, Wong C, Kanetsky P, Girndt M, Stenvinkel P, Reilly M, *et al.* Cytokine gene polymorphism and progression of renal and cardiovascular diseases. *Kidney Int* 2007; 72:549-56. [[Pubmed](#)]
16. Boyer O, Gagnadoux MF, Guest G, Biebuyck N, Charbit M, Salomon R, *et al.* Prognosis of autosomal dominant polycystic kidney disease diagnosed in utero or at birth. *Pediatr Nephrol* 2007; 22:380-8. [[Pubmed](#)]
17. Nichols MT, Gidey E, Matzakos T, Dahl R, Stiegmann G, Shah RJ, *et al.* Secretion of cytokines and growth factors into autosomal dominant polycystic kidney disease liver cyst fluid. *Hepatology* 2004; 40:836-46. [[Pubmed](#)]
18. Lee S, Park SK, Kang SK, Kim W. A case of unilateral renal cystic disease. *Nephrology (Carlton)*. 2004; 9:31-2. [[Pubmed](#)]
19. Pei Y. A 'two-hit' model of cystogenesis in autosomal dominant polycystic kidney disease? *Trends Mol Med* 2001; 7: 151-6. [[Pubmed](#)]
20. Qian F, Watinick TJ, Onuchic LF, Germino GG. The molecular basis of focal cyst formation in human autosomal dominant polycystic kidney disease type I. *Cell* 1996; 87:979-87. [[Pubmed](#)]

21. Lantinga-van Leeuwen IS, Dauwerse JG, Baelde HJ, Leonhard WN, van de Wal A, Ward CJ, *et al.* Lowering of Pkd1 expression is sufficient to cause polycystic kidney disease. *Hum Mol Genet* 2004; 13:3069-77. [[Pubmed](#)]
22. Li X, Magenheimer BS, Xia S, Johnson T, Wallace DP, Calvet JP, *et al.* A tumor necrosis factor- α -mediated pathway promoting autosomal dominant polycystic kidney disease. *Nat Med* 2008; 14:863-8. [[Pubmed](#)]
23. Pirson Y. Does TNF- α enhance cystogenesis in ADPKD? *Nephrol Dial Transplant* 2008; 23:3773-5. [[Pubmed](#)]
24. Dalgaard OZ. Bilateral polycystic disease of the kidneys: A follow-up of two hundred and eighty-four patients and their families. *Acta Med Scand* 1957; 328:1-255. [[Pubmed](#)]
25. Dalgaard OZ, Nørby S. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease in the 1980's. *Clin Genet* 1989; 36:320-5. [[Pubmed](#)]
26. Gabow PA. Autosomal dominant polycystic kidney disease - more than a renal disease. *Am J Kidney Dis* 1990; 16:403-13. [[Pubmed](#)]
27. Okada R, Wakai K, Naito M, Morita E, Kawai S, Hamajima N, *et al.* Pro-/anti-inflammatory cytokine gene polymorphisms and chronic kidney disease: a cross-sectional study. *BMC Nephrol* 2012; 13:2. [[Pubmed](#)]
28. Brady HR. Leukocyte adhesion molecules and kidney diseases. *Kidney Int* 1994; 45: 1285-1300. [[Pubmed](#)]
29. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. *Robbins basic pathology*. 9th ed. Elsevier/Saunders, 2012.
30. De Oliveira CMB, Sakata RK, Issy AM, Gerola LR, Salomão R. Cytokines and pain. *Rev Bras Anesthesiol* 2011; 61:260-5. [[Pubmed](#)]
31. Abbas AK, Lichtman AH. *Basic Immunology*. 4th ed. Philadelphia: Elsevier, 2012.
32. Linsingen RV. Polimorfismos de genes de citocinas e do gene MICA em pacientes com neoplasia intra-epitelial cervical. [Tese de Doutorado], Curitiba: Universidade Federal do Paraná; 2008.
33. Hauser SL. Tumor necrosis factor: immunogenetics and disease. *Ann Neurol* 1995; 38:702-4. [[Pubmed](#)]

34. Cianciarullo MA, Ceccon MEJ, Yamamoto L, Del Negro GMB, Okay TS. Mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios na sepse neonatal: associação entre homeostase e evolução clínica. *Rev bras crescimento desenvolv hum* 2008; 18:135-47. [[Article](#)]
35. Bélanger M, Allaman I, Magistretti PJ. Differential effects of pro- and anti-inflammatory cytokines alone or in combinations on the metabolic profile of astrocytes. *J Neurochem* 2011; 116:564-76. [[Pubmed](#)]
36. Noronha IL, Niemir Z, Stein H, Waldherr R. Cytokines and growth factors in renal disease. *Nephrol Dial Transplant* 1995; 10:775-8. [[Pubmed](#)]
37. De Nardin E. Genetic polymorphisms and immune responses. *Immunol Invest* 2009; 38:198-202. [[Pubmed](#)]
38. Turner DM, Williams DM, Sankaran D, Lazarus M, Sinnott PJ, Hutchinson IV. An investigation of polymorphism in the interleukin-10 gene promoter. *Eur J Immunogenet* 1997; 24:1-8. [[Pubmed](#)]
39. Wilson AG, Symons JA, McDowell TL, McDevitt HO, Duff GW. Effects of a polymorphism in the human tumor necrosis factor alpha promoter on transcriptional activation. *Proc Natl Acad Sci USA* 1997; 94:3195-9. [[Pubmed](#)]
40. John S, Turner D, Donn R, Sinnott P, Worthington J, Ollier WE, *et al.* Two novel biallelic polymorphisms in the IL-2 gene. *Eur J Immunogenet* 1998; 25:419-20. [[Pubmed](#)]
41. Susantitaphong P, Perianayagam MC, Tighiouart H, Liangos O, Bonventre JV, Jaber BL. Tumor necrosis factor alpha promoter polymorphism and severity of acute kidney injury. *Nephron Clin Pract* 2013; 123:67-73. [[Pubmed](#)]
42. Awad MR, El-Gamel A, Hasleton P, Turner DM, Sinnott PJ, Hutchinson IV. Genotypic variation in the transforming growth factor-beta1 gene: association with transforming growth factor-beta1 production, fibrotic lung disease, and graft fibrosis after lung transplantation. *Transplantation* 1998; 66:1014-20. [[Pubmed](#)]
43. Babel N, Gabdrakhmanova L, Hammer MH, Schoenemann C, Skrypnikov V, Poliak N, *et al.* Predictive value of cytokine gene polymorphisms for the development of end-stage renal disease. *J Nephrol* 2006; 19:802-7. [[Pubmed](#)]

44. Elberg D, Jayaraman S, Turman MA, Elberg G. Transforming growth factor- β inhibits cystogenesis in human autosomal dominant polycystic kidney epithelial cells. *Exp Cell Res* 2012; 318:1508-16. [\[Pubmed\]](#)
45. Alves EF. Estudo de associação entre os polimorfismos (SNPs) dos genes de citocinas e a doença renal policística autossômica dominante em uma população do sul do Brasil. [Dissertação de Mestrado], Maringá: Universidade Estadual de Maringá; 2014.
46. Khalil MS, El Nahas AM, Blakemore AI. Transforming growth factor-beta1 SNPs: genetic and phenotypic correlations in progressive kidney insufficiency. *Nephron Exp Nephrol* 2005; 101:e31-41. [\[Pubmed\]](#)
47. Nabrdalik K, Gumprecht J, Adamczyk P, Górczyńska-Kosiorz S, Zywiec J, Grzeszczak W. Association of rs1800471 polymorphism of TGF β 1 gene with chronic kidney disease occurrence and progression and hypertension appearance. *Arch Med Sci* 2013; 9:230-7. [\[Pubmed\]](#)
48. Brezzi B, Del Prete D, Lupo A, Magistroni R, Gomez-Lira M, Bernich P, *et al.* Primary IgA nephropathy is more severe in TGF-beta1 high secretor patients. *J Nephrol* 2009; 22:747-59. [\[Pubmed\]](#)
49. Nikolova PN, Ivanova MI, Mihailova SM, Myhailova AP, Baltadjieva DN, Simeonov PL, *et al.* Cytokine gene polymorphism in kidney transplantation – impact of TGF-beta 1, TNF-alpha and IL-6 on graft outcome. *Transpl Immunol* 2008; 18:344-8. [\[Pubmed\]](#)
50. Sato F, Narita I, Goto S, Kondo D, Saito N, Ajiro J, *et al.* Transforming growth factor-beta1 gene polymorphism modifies the histological and clinical manifestations in Japanese patients with IgA nephropathy. *Tissue Antigens* 2004; 64:35-42. [\[Pubmed\]](#)
51. Lim CS, Kim YS, Chae DW, Ahn C, Han JS, Kim S, *et al.* Association of C-509T and T869C polymorphisms of transforming growth factor-b1 gene with susceptibility to and progression of IgA nephropathy. *Clin Nephrol* 2005; 63:61-7. [\[Pubmed\]](#)
52. Hu BC, Chu SL, Wang GL, Gao PJ, Zhu DL, Wang JG. Association between genetic variation in transforming growth factors beta1 and beta3 and renal dysfunction in non-diabetic Chinese. *Clin Exp Hypertens* 2008; 30:121-31. [\[Pubmed\]](#)

53. Lee JG, Ahn C, Yoon SC, Park JH, Eo HS, No JJ, *et al.* No association of the TGF-beta1 gene polymorphisms with the renal progression in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) patients. *Clin Nephrol* 2003; 59:10-6. [[Pubmed](#)]
54. Nedwin GE, Naylor SL, Sakaguchi AY, Smith D, Jarrett-Nedwin J, Pennica D, *et al.* Human lymphotoxin and tumor necrosis factor genes: structure, homology and chromosomal localization. *Nucleic Acids Res* 1985; 13:6361-73. [[Pubmed](#)]
55. Tuglular S, Berthoux P, Berthoux F. Polymorphisms of the tumour necrosis factor alpha gene at position -308 and TNFd microsatellite in primary IgA nephropathy. *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18:724-31. [[Pubmed](#)]
56. Sharma R, Agrawal S, Saxena A, Sharma RK. Association of IL-6, IL-10, and TNF- α gene polymorphism with malnutrition inflammation syndrome and survival among end stage renal disease patients. *J Interferon Cytokine Res* 2013; 33:384-91. [[Pubmed](#)]
57. Bloudíčková S, Kuthanová L, Hubáček JA. Polymorphisms in IFN- γ , TNF- α and IL-10 in patients on maintenance haemodialysis. *Folia Biol (Praha)* 2011; 57:30-4. [[Pubmed](#)]
58. Spriewald BM, Witzke O, Wassmuth R, Wenzel RR, Arnold ML, Philipp T, *et al.* Distinct tumour necrosis factor alpha, interferon gamma, interleukin 10, and cytotoxic t cell antigen 4 gene polymorphisms in disease occurrence and end stage renal disease in wegener's granulomatosis. *Ann Rheum Dis* 2005; 64:457-61. [[Pubmed](#)]
59. Kim YG, Ihm CG, Lee TW, Lee SH, Jeong KH, Moon JY, *et al.* Association of genetic polymorphisms of interleukins with new-onset diabetes after transplantation in renal transplantation. *Transplantation* 2012; 93:900-7. [[Pubmed](#)]
60. Seyhun Y, Mytilineos J, Turkmen A, Oguz F, Kekik C, Ozdilli K, *et al.* Influence of cytokine gene polymorphisms on graft rejection in Turkish patients with renal transplants from living related donors. *Transplant Proc* 2012; 44:1670-8. [[Pubmed](#)]
61. Satoh S, Saito M, Inoue K, Miura M, Komatsuda A, Habuchi T. Association of cytokine polymorphisms with subclinical progressive chronic allograft nephropathy in Japanese renal transplant recipients: preliminary study. *Int J Urol* 2007; 14:990-4. [[Pubmed](#)]

62. Hoffmann SC, Stanley EM, Darrin Cox E, Craighead N, DiMercurio BS, Koziol DE, *et al.* Association of cytokine polymorphic inheritance and in-vitro cytokine production in anti-CD3/CD28-stimulated peripheral blood lymphocytes. *Transplantation* 2001; 72:1444-50. [[Pubmed](#)]
63. Chomarat P, Banchereau J. An update on interleukin-4 and its receptor. *Eur Cytokine Netw* 1997; 8:333-44. [[Pubmed](#)]
64. von der Thüsen JH, Kuiper J, van Berkel TJ, Biessen EA. Interleukins in atherosclerosis: molecular pathways and therapeutic potential. *Pharmacol Rev* 2003; 55:133-66. [[Pubmed](#)]
65. Masutani K, Taniguchi M, Nakashima H, Yotsueda H, Kudoh Y, Tsuruya K, *et al.* Up-regulated interleukin-4 production by peripheral T-helper cells in idiopathic membranous nephropathy. *Nephrol Dial Transplant* 2004; 19: 580-6. [[Pubmed](#)]
66. Oral HB, Dilek K, Özçimen AA, Taşkapılıoğlu Ö, Bingöl Ü, Sarandöl A, *et al.* Interleukin-4 gene polymorphisms confer Behçet's disease in Turkish population. *Scand J Immunol* 2011; 73: 594-601. [[Pubmed](#)]
67. Tripathi G, Jafar T, Mandal K, Mahdi AA, Awasthi S, Sharma RK, *et al.* Does cytokine gene polymorphism affect steroid responses in idiopathic nephrotic syndrome? *Indian J Med Sci* 2008; 62:383-91. [[Pubmed](#)]
68. Kazemi Arababadi M. Interleukin-4 gene polymorphisms in type 2 diabetic patients with nephropathy. *Iran J Kidney Dis* 2010; 4:302-6. [[Pubmed](#)]
69. El-Shabrawi MM, Bayoumy NMK, Hassan HH. Interleukin-4 Polymorphism in Egyptian Patients with Type-2 Diabetic Nephropathy. *Life Sci J* 2011; 8:577-82. [[Article](#)]
70. Tanabe O, Akira S, Kamiya T, Wong GG, Hirano T, Kishimoto T. Genomic structure of the murine IL-6 gene. High degree conservation of potential regulatory sequences between mouse and human. *J Immunol* 1988; 141:3875-81. [[Pubmed](#)]
71. Merta M, Tesar V, Zima T, Jirsa M, Rysavá R, Zabka J. Cytokine profile in autosomal dominant polycystic kidney disease. *Biochem Mol Biol Int* 1997; 41:619-24. [[Pubmed](#)]

72. Kitamura A, Hasegawa G, Obayashi H, Kamiuchi K, Ishii M, Yano M, *et al.* Interleukin-6 polymorphism (-634C/G) in the promotor region and the progression of diabetic nephropathy in type 2 diabetes. *Diabet Med* 2002; 19:1000-5. [[Pubmed](#)]
73. Eskdale J, Kube D, Tesch H, Gallagher G. Mapping of the human IL10 gene and further characterization of the 5' flanking sequence. *Immunogenetics* 1997; 46:120-8. [[Pubmed](#)]
74. Stenvinkel P, Kettele M, Johnson RJ, Lindholm B, Pecoits-Filho R, Riella M, *et al.* IL-10, IL-6 and TNF-alpha: central factors in the altered cytokine network of uremia - The good, the bad and the ugly. *Kidney Int* 2005; 67:1216-33. [[Pubmed](#)]
75. Manchanda PK, Singh R, Mittal RD. Cytokine (IL-10 -1082 and -819) and chemokine receptor (CCR2 and CCR5) gene polymorphism in North Indian patients with end-stage renal disease. *DNA Cell Biol* 2009; 28:177-83. [[Pubmed](#)]
76. Kholeif L, Sayed NM, Metaal MK. Interleukin 10 gene polymorphism in hemodialysis patients: Association with biological and nutritional markers and indices of function and comorbidity. *Egypt J Med Microbiol* 2007; 16:135-43. [[Article](#)]
77. Trent JM, Olson S, Lawn RM. Chromosomal localization of human leukocytes, fibroblast, and immune interferon genes by means of in situ hybridization. *Proc Natl Acad Sci USA* 1982; 79:7809-13. [[Pubmed](#)]
78. Billiau A. Interferon g: biology and role in pathogenesis. *Adv Immunol* 1996; 62:61-130. [[Pubmed](#)]
79. Costa E, Lima M, Alves JM, Rocha S, Rocha-Pereira P, Castro E, *et al.* Inflammation, T-cell phenotype, and inflammatory cytokines in chronic kidney disease patients under hemodialysis and its relationship to resistance to recombinant human erythropoietin therapy. *J Clin Immunol* 2008; 28:268-75. [[Pubmed](#)]
80. Biolo G, Amoroso A., Savoldi S, Bosutti A, Martone M, Pirulli D, *et al.* Association of interferon- γ +874A polymorphism with reduced long-term inflammatory response in haemodialysis patients. *Nephro Dial Transplant* 2006; 21:1317-22. [[Pubmed](#)]
81. Tripathi G, Borkar M, Akhter A, Sankhwar SN, Sharma RK, Agrawal S. Association of proinflammatory cytokines with end stage renal disease. *Cytokine* 2010; 50:278-83. [[Pubmed](#)]

Tabela 1 – Estudos sobre os polimorfismos de genes de citocinas associados com diferentes doenças renais/inflamatórias.

Gene	SNP	Genótipos	Principais achados	Referências		
<i>TGFB</i>	Códon 10 (rs1982073)	T/T	– Associação com a susceptibilidade à progressão de doenças renais	Babel <i>et al.</i> ⁴³ Nikolova <i>et al.</i> ⁴⁹		
		T/C	– Associação com a pior progressão renal em pacientes do gênero masculino	Hu <i>et al.</i> ⁵²		
		C/C	– Associação com susceptibilidade à progressão da NIgA	Sato <i>et al.</i> ⁵⁰ Lim <i>et al.</i> ⁵¹		
		T	– Associação com a progressão de lesão renal em pacientes com NIgA primária	Brezzi <i>et al.</i> ⁴⁸		
		–	– Não encontrou associação deste SNP com a progressão da DRPAD	Lee <i>et al.</i> ⁵³		
	Códon 25 (rs1800471)	G/G	– Associação com a progressão rápida da DRC em caucasianos	Khalil <i>et al.</i> ⁴⁶		
		C	– Associação com o risco de ocorrência de DRC em mulheres	Nabrdalik <i>et al.</i> ⁴⁷		
		–	– Não encontrou associação entre o SNP e a progressão da DRPAD	Lee <i>et al.</i> ⁵³		
		<i>TNF</i>	-308 A/G (rs1800629)	GAC + AGC	– Associação com a susceptibilidade à síndrome de desnutrição-inflamação – Diferenças significativas deste genótipo foram encontradas no grupo controle comparado ao grupo HD;	Sharma <i>et al.</i> ⁵⁶
				A/A	– Associação com a susceptibilidade à síndrome de desnutrição-inflamação; – Associação com marcadores de gravidade de doença renal	Bloudíčková <i>et al.</i> ⁵⁷ Sharma <i>et al.</i> ⁵⁶ Susantitaphong <i>et al.</i> ⁴¹
G/A	– Associação com a susceptibilidade à NCA; – Associação com marcadores de gravidade de doença renal			Nikolova <i>et al.</i> ⁴⁹ Susantitaphong <i>et al.</i> ⁴¹		
G/G	– Associação com a proteção à NCA – Associação com a diminuição dos níveis de S-albumina, o aumento de comorbidades e à diminuição da funcionalidade renal;			Nikolova <i>et al.</i> ⁴⁹ Balakrishnan <i>et al.</i> ¹⁴		
A	– Associação com a susceptibilidade à síndrome de desnutrição-inflamação; – Associação com marcadores de gravidade de doença renal			Sharma <i>et al.</i> ⁵⁶ Susantitaphong <i>et al.</i> ⁴¹		
	-238 G/A (rs361525)	A/A	– Associação com a susceptibilidade à síndrome de desnutrição-inflamação	Sharma <i>et al.</i> ⁵⁶		
		G/A	– Associação com a susceptibilidade à DRC estágio 5	Spriewald <i>et al.</i> ⁵⁸		
<i>IL2</i>	-330/+166	GG/GG	– Diferenças significativas deste haplótipo foram encontradas no grupo controle em relação aos outros grupos	Seyhun <i>et al.</i> ⁶⁰		

	-330 T/G (rs2069762)	T/T	– Associação com a susceptibilidade à NCA em pacientes transplantados renais	Satoh <i>et al.</i> ⁶¹
		G/G	– Associação com o fenótipo alto produtor da citocina IL-2	Hoffmann <i>et al.</i> ⁶²
		–	– Não encontrou associação deste SNP com a DRC estágio 5; – Não encontrou associação deste SNP com a taxa de filtração glomerular e com a prevalência da DRC	Mittal e Manchanda ¹² Okada <i>et al.</i> ²⁷
	+166 G/T (rs2069763)	G/G	– Diferenças significativas deste genótipo foram encontradas em ambos os grupos controle e sem rejeição	Seyhun <i>et al.</i> ⁶⁰
		T/T	– Diferenças significativas deste genótipo foram encontradas no grupo de pacientes com rejeição ao transplante renal	Seyhun <i>et al.</i> ⁶⁰
		T	– Associação com a inflamação de células β pancreáticas e desenvolvimento de um novo subconjunto de diabetes em pacientes renais após o transplante de rim	Kim <i>et al.</i> ⁵⁹
<i>IL4</i>	-1098 T/G (rs2243248)	T/G	– Associação com doença inflamatória	Oral <i>et al.</i> ⁶⁶
	-33 C/T (rs2070874)	T/T	– Associação com menor função renal e maior prevalência de DRC comparado a outras variantes	Okada <i>et al.</i> ²⁷
	-590 C/T (rs2243250)	T/T	– Associação com a ausência de resposta diante do tratamento com esteroides na síndrome nefrótica idiopática; – Associação com a susceptibilidade à nefropatia diabética do tipo 2	Tripathi <i>et al.</i> ⁸¹ Kazemi Arababadi ⁶⁸
		T/C	– Associação com a susceptibilidade à nefropatia diabética do tipo 2	Kazemi Arababadi ⁶⁸
		C/C	Associação com a susceptibilidade à nefropatia diabética do tipo 2	Kazemi Arababadi ⁶⁸
		T	– Associação com a susceptibilidade à nefropatia diabética do tipo 2	Kazemi Arababadi ⁶⁸ El-Shabrawi <i>et al.</i> ⁶⁹
		C	– Associação com a susceptibilidade à nefropatia diabética do tipo 2	Kazemi Arababadi ⁶⁸
<i>IL6</i>	-634 C/G (rs1800796)	G/G	– Associação com a susceptibilidade à progressão de nefropatia diabética	Kitamura <i>et al.</i> ⁷²
		G	– Associação com a susceptibilidade à progressão de nefropatia diabética	Kitamura <i>et al.</i> ⁷²
	-572 C/G (rs1800796)	C/C	– Associação com menor função renal e maior prevalência de DRC	Okada <i>et al.</i> ²⁷

	-174 G/C (rs1800795)	G/G	– Associação com maior comorbidade e menor função renal em pacientes em hemodiálise;	Balakrishnan <i>et al.</i> ¹⁴ Mittal e Manchanda ¹² Tripathi <i>et al.</i> ⁸¹ Sharma <i>et al.</i> ⁵⁶
			– Associação com a susceptibilidade à DRC estágio 5;	
			– Associação com o risco da ausência de resposta diante do tratamento com esteroides na síndrome nefrótica idiopática	
		G/C	– Associação com maior comorbidade e menor função renal em pacientes em hemodiálise	Balakrishnan <i>et al.</i> ¹⁴
			– Associação com a susceptibilidade à NCA;	
			– Associação com a susceptibilidade à DRC estágio 5	
IL10	-1082 G/A (rs1800896)	G/G	– Associação com maiores índices de comorbidades e função renal;	Balakrishnan <i>et al.</i> ¹⁴ Babel <i>et al.</i> ⁴³
			– Associação com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5	
			– Associação com maiores índices de comorbidades e função renal	
		G/A	– Associação com pior função renal e maior risco de comorbidades em comparação a outras variantes;	Balakrishnan <i>et al.</i> ¹⁴
			– Associação com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5	
			– Associação com a proteção à progressão da DRC estágio 5	
	-819 C/T (rs1800871)	C/T	– Associação com a proteção à progressão da DRC estágio 5	Manchanda <i>et al.</i> ⁷⁵
			– Associação com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5;	
			– Associação com a proteção à progressão da DRC estágio 5	
IFNG	+874 T/A (rs2430561)	A/A	– Associação com maiores níveis de proteína C-reativa em pacientes em hemodiálise	Hoffmann <i>et al.</i> ⁶² Spriewald <i>et al.</i> ⁵⁸ Tripathi <i>et al.</i> ⁸¹
			– Associação com maiores níveis de proteína C-reativa em pacientes em hemodiálise;	
			– Associação com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5	
		A/T	– Associação com maiores níveis de proteína C-reativa em pacientes em hemodiálise	Biolo <i>et al.</i> ⁸⁰
			– Associação com maiores níveis de proteína C-reativa em pacientes em hemodiálise;	
			– Associação com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5	
		T/T	– Associação com maiores níveis de proteína C-reativa em pacientes em hemodiálise;	Biolo <i>et al.</i> ⁸⁰ Tripathi <i>et al.</i> ⁸¹
			– Associação com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5	
			– Associação com a susceptibilidade à progressão da DRC estágio 5	

DRC, doença renal crônica; DRPAD, doença renal policística autossômica dominante; HD, hemodiálise; NCA, nefropatia crônica do aloenxerto; NIgA, nefropatia por IgA; SNP, *single nucleotide polymorphism*.

3. CAPÍTULO III

3.1. CONCLUSÕES

- ✓ Na comparação entre pacientes com a DRPAD e controles, de uma região do sul dos Brasil, foi possível observar que as variantes haplotípicas, genotípicas e alélicas em genes de citocinas pró-inflamatórias *TNF*^{-308, -238} (GG/GG), ⁻²³⁸ (G/G, G/A, G e A) e *IL2*^{-330, +166} (GG/GG), ⁻³³⁰ (G/G) e anti-inflamatórias *TGFBI*^{códon 10} (C/C e C) e *IL4*^{-1098, -590, -33} (TCC/GCC), ⁻¹⁰⁹⁸ (T/G), poderiam influenciar na susceptibilidade ou proteção à DRPAD.
- ✓ Na investigação do nível de produção de citocinas com haplótipos para os genes *TGFBI*, *TNF* e *IL10*, entre os grupos, nenhuma diferença estatística foi encontrada.
- ✓ O gene *TNF*^{-308, -238} também está relacionado tanto com os fatores de risco quanto os de proteção. Observou-se que, tanto o haplótipo GG/GG quanto o genótipo G/G (-238) apresentaram o efeito de proteção à pré-disposição da DRPAD. O genótipo G/A (-238), por sua vez, foi associado com susceptibilidade à ocorrência da DRPAD.
- ✓ O polimorfismo de *IL2*^{-330, +166} apresentou associação positiva do haplótipo GG/GG e do genótipo G/G (-330) com o desencadeamento da doença renal policística.
- ✓ Foram encontradas no SNP do gene *TGFBI*^{códon 10}, diferenças genotípicas e alélicas para C/C e C, respectivamente, atuando como fatores de risco à DRPAD.
- ✓ Para o gene *IL4*^{-1098, -590, -33}, o haplótipo TCC/GCC e o genótipo T/G (-1098) foram relacionados com fatores de predisposição ao desenvolvimento da doença.

3.2. PERSPECTIVAS FUTURAS

O desenvolvimento deste estudo permite ampliar horizontes no entendimento das respostas inflamatórias do tipo *Th1* e *Th2* e do efeito de proteção ou susceptibilidade de variantes em genes de citocinas, ligados à ocorrência da DRPAD.

Nesse sentido, torna-se interessante em um estudo futuro comparar os SNPs em genes de citocinas encontrados neste estudo com a produção destas citocinas por meio da citometria de fluxo para avaliar se há influência na regulação imune.

Também é possível realizar a distinção dos genes *PKD1* e *PKD2* e investigar a interação destes genes reguladores da DRPAD com as proteínas ativadoras ou inibidoras.

Além disso, outros marcadores genéticos também podem ser avaliados, como o sistema HLA (MHC classe I e II), genes MICA e KIR (Receptor Imune de Células Killer).

ANEXOS

Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
Registrado na CONEP em 10/02/1998

CAAE Nº. 0070.0.093.000-10

PARECER Nº. 183/2010

Pesquisador(a) Responsável: Luiza Tamie Tsuneto	
Centro/Departamento: CCS/Departamento de Ciências Básicas da Saúde	
Título do projeto: Caracterização genética de pacientes policísticos na região noroeste do Paraná.	
<p>Análise da Pendência do Protocolo de Pesquisa:</p> <p>Trata-se de projeto de pesquisa que pretende avaliar em pacientes portadores de doenças policísticas renais marcadores genéticos não disponíveis em uma população considerada como controle. O protocolo restou pendente na reunião de 9 de abril de 2010 para readequações no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisadora apresenta nova versão do TCLE, redigido em conformidade com as disposições da Res. 196/1996-CNS.</p> <p>Considerações:</p> <p>Considerando que o protocolo de pesquisa atende as exigências da Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde;</p> <p>PARECER: O COPEP – Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá é de parecer favorável à realização da pesquisa.</p>	
Situação: APROVADO	
CONEP: (X) para registro () para análise e parecer Data: 7/5/2010.	
O pesquisador deverá apresentar Relatório Final para este Comitê em: 1º/8/2012.	
<p>O protocolo foi apreciado de acordo com a Resolução nº. 196/96 e complementares do CNS/MS, na 194ª reunião do COPEP em 7/5/2010.</p>	 Profª.Drª. Ieda Harumi Higarashi Presidente do COPEP

Título do Trabalho: “CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL POLICÍSTICA DO ADULTO NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ”.

Convite: Meu nome é Luiza Tamie Tsuneto, sou professora-pesquisadora da Universidade Estadual de Maringá e estou convidando você para participar do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com outros pesquisadores. **Justificativas, objetivos e procedimentos:** O objetivo principal deste estudo é definir se determinadas diferenças genéticas (informações do DNA que a pessoa possui) de genes que afetam a resposta imune poderiam influenciar na ocorrência da doença policística. Além disso, vamos quantificar os níveis de citocinas, cujo exame é muito informativo para o médico na avaliação da resposta imune da doença policística. Este é um exame não custeado pelos planos de saúde e é muito caro. **Amostras:** Este estudo laboratorial será realizado com uma técnica de Biologia Molecular e citometria de fluxo usando o material contido em células do sangue. Desta forma, uma amostra de 20 mL (pouco mais de duas colheres de sopa) de sangue será obtida pela veia do braço. **Armazenamento:** A amostra será centrifugada e a papa de leucócito será armazenada em tubos de congelamento identificados. O DNA será extraído desse concentrado de leucócito e armazenado em freezer -80°C para a sua conservação. O soro será armazenado em tubos de congelamento identificados para a quantificação das citocinas. **Participação:** A sua participação no projeto será voluntária, não havendo nenhum tipo de pagamento ou ressarcimento. Não estando previstas indenizações. **Desconforto e riscos:** O desconforto se relaciona somente à picada da agulha, que pode gerar um leve ardor no local da coleta. A coleta será feita com agulha e seringa descartáveis, sem risco de contaminação para o participante. **Benefícios esperados:** Por se tratar de pesquisa básica ainda investigativa, os dados obtidos poderão contribuir ou não diretamente aos pacientes. Dependendo dos resultados obtidos, esses poderão auxiliar no diagnóstico confirmatório da doença, caso seja observada alguma indicação da influência de fatores genéticos na suscetibilidade/resistência ao desenvolvimento do rim policístico. Atualmente, já é utilizada na rotina da espondilite anquilosante (artrose), a pesquisa do alelo HLA-B*27 (fator genético). **Métodos alternativos existentes:** Em nosso laboratório de biologia molecular a genotipagem é obtida através do DNA genômico dos pacientes e controles pelo método PCR-SSO, por ser de fácil execução, rápido e ser muito confiável (altamente específico). Esse método é utilizado para a realização das tipagens de doadores para transplantes de órgãos e de medula. Existem outros métodos do tipo PCR-SSP onde é o processo é mais trabalhoso, requer uma concentração adequada de DNA e dependendo dos resultados, requer repetições. Os métodos sorológicos, atualmente são descartados, por problemas de ordem técnica e de pouca confiabilidade. **Privacidade:** O coordenador do projeto garante que os dados do participante serão mantidos em segredo e o seu nome não será exposto nas conclusões ou publicações do estudo. **Liberdade de recusar ou retirar o consentimento:** O participante ou seu responsável tem a liberdade de recusar ou retirar o consentimento a qualquer momento sem prejuízo ao seu cuidado. **Destino das amostras:** O material genético deverá ficar conservado no Laboratório de Imunogenética da UEM por pelo menos 5 anos. Caso seja utilizado em outros projetos, um novo termo de consentimento será solicitado ao participante após aprovação pelo Comitê de Ética. **Esclarecimentos: Qualquer esclarecimento sobre a pesquisa poderá ser dado pela coordenadora deste projeto (Dra. Luiza Tamie Tsuneto - Universidade Estadual de Maringá – Departamento de Análises Clínicas - Laboratório de Imunogenética – Bloco I90 sala 102, Telefone: (44) 3011-4864 ou o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (COPEP) da Universidade Estadual de Maringá – Biblioteca Central – Campus Central – Telefone: (44) 3261-4444.**

Estando ciente e de acordo com o contido neste documento:

Eu, _____, após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com o _____, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, em participar desse estudo. Declaro ainda, que () não quero () quero conhecer o meu resultado do estudo.

Data: ____/____/____ Assinatura (do participante)

Eu, Luiza Tamie Tsuneto, responsável pelo projeto de pesquisa, declaro que prestei todas as informações aos responsáveis e comprometo-me a conduzir todas as atividades deste estudo de acordo com as normas da Resolução 196/96 CNS e complementares.

Maringá, ____ de _____ de ____ Assinatura: _____

CADASTRO DO PACIENTE				
SERVIÇO:		TIPO: <input type="checkbox"/> PACIENTE <input type="checkbox"/> CONTROLE		DATA ADM.: ___/___/___
NOME:				
ENDEREÇO:				
CIDADE:			ESTADO:	
CEP:		FONE:		
DATA NASC.: ___/___/___		GÊNERO: <input type="checkbox"/> MASCUL. <input type="checkbox"/> FEMIN.		ABO-Rh:
ETNIA: <input type="checkbox"/> CAUCASÓIDE <input type="checkbox"/> NEGRÓIDE <input type="checkbox"/> AMERÍNDEO <input type="checkbox"/> ORIENTAL <input type="checkbox"/> OUTRO				
TABAGISTA: <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> < 10/dia	<input type="checkbox"/> 10-20/dia	<input type="checkbox"/> > 20/dia
ALCOOLISTA: <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> ALTO
PAI:				
NATURAL:		IDADE:		ÓBITO:
MÃE:				
NATURAL:		IDADE:		ÓBITO:
COSANGUÍNEOS: <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM		GRAU:		
CÔNJUGE:				
NATURAL:		IDADE:		ÓBITO:
COSANGUÍNEOS: <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM		GRAU:		
FILHOS: <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM		DISTÚRBIOS:		
AVALIAÇÃO CLÍNICA / BIOQUÍMICA				
URÉIA: Pré _____ Pós _____		TGP:	K:	P: Ca:
CREATININA:	GLOBULINA:	PROLACTINA:	ALBUMINA:	
RENINA:	ANGIOTENSINA:		ALDOSTERONA:	
PESO: Pré _____ Pós _____		ALTURA:		IMC:
P.A: Pré _____ Pós _____		USUAL:		
HEMOGLOBINA:		HEMATÓCRITO:		
CISTOS:	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	LOCAL: _____	
RINS PALPÁVEIS	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO SABE	
DOR	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	TIPO: _____	
DIVERTICULOSE	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO SABE	
INFECÇÃO URINÁRIA	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO SABE	
ANEURISMA	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO SABE	
MACROHEMATÚRIA	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO SABE	
LITÍASE	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO SABE	
DIÁLISE: <input type="checkbox"/> CAPD <input type="checkbox"/> HEMODIÁLISE		INÍCIO: ___/___/___		
TRANSPLANTE: <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> CADAVERÍCO	<input type="checkbox"/> IMUNOCOMPATÍVEL	
EXAMES USADOS NO DIAGNÓSTICO DA DRPAD:				
DATA INÍCIO DA DOENÇA: ___/___/___		DATA DO DIAGNÓSTICO: ___/___/___		
MEDICAMENTOS:				
HOSPITALIZAÇÕES:				
HISTÓRIA PESSOAL E FAMILIAR				
DOENÇAS DE BASE				
DRP	Hipertensão Arterial	GNC	HIV+	
Diabetes Mellitus	HCV+	HBV+		